

Нова стара Комисија за сарадњу са Европском организацијом за нуклеарна истраживања - *CERN* у Женеви

(Преглед онога што се зна о сарадњи Србије са ЦЕРН-ом, о чему сам до сада доста писао, са новим елементима инспирисаним одлуком да се у нове «победе» крене са старим пензионерима на челу државне Комисије за CERN)

Будуће друштво се све више удаљава од истине, а поврх тога, оно ће мрзети све оне који ту истину изговарају.

Џорџ Орвел

Храбар није онај који се неустрашиво баца у битку,
него онај који је све схватио а није **клонуо**.
Кавкаска народна пословица

Пролог

Дана 23.03.2021. године министар Бранко Ружић је именовао нову Комисију за сарадњу са Европском организацијом за нуклеарна истраживања-*CERN*. Уместо ранијих пет чланова, нова Комисија има девет чланова. Ово обраћање ће бити посвећено, како потсећању на досадашње резултате сарадње са *CERN*-ом, тако и четворици *нових-старих* чланова Комисије за сарадњу са овом европском организацијом: Петру Аџићу, Ђорђу Шијачком, Мирославу Весковићу и Александру Белићу. Сва четворица се одавно науком не баве, а последња двојица су већину свог радног века провели као лоши политичари у науци. Желим да упозорим да ће овај 'квартет' бити главна кочница у започињању сређивања трагичног стања у коме се годинама налази сарадња Републике Србије са *CERN*-ом. А, сређивање се мора започети детаљном анализом досадашњих узурпација надлежности, незаконитог поступања (са могућим кршењем међународних уговора) и највероватнијих малверзација огромним финансијским средствима која је Држава издвајала и издваја за сарадњу са *CERN*-ом. Доста од овога о чему ће даље бити речи је већ изговорено, написано и упућено релевантним руководиоцима претходних и садашњег министарства. Даље ћу само поменути моје недавно јавно обраћање академицима САНУ и великом броју истраживача у Београду и оно што сам о сарадњи са *CERN*-ом објавио у релевантном домаћем часопису¹.

Почетком године сам написао есеј под насловом: ПОДЛОСТ, који сам, са још шест прилога, 4.1.2021. године послао свим академицима САНУ и на више стотина електронских адреса истраживача и наставног особља који раде на пројектима природно-техничких наука. Све то сам послао и најодговорнијим руководиоцима Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР). Дobar део овог есеја посвећен је

¹ Филип Раке Вукајловић, "ЈЕДАН НЕЗАМАГЛЈЕН ПОГЛЕД НА САРАДЊУ СРБИЈЕ СА ЦЕРНОМ":
Зборник Матице српске за друштвене науке: **169**, 125-129 (2019).

неморалу, који би у неким случајевима чак могли квалификовати као криминал, у вези са сарадњом са CERN-ом. За недостојно и право беспризорно понашање, у вези са том сарадњом, у тексту има довољно примера, а одговорност за такве поступке пада највише на некомпетентну стару Комисију за сарадњу са CERN-ом и нарочито на њене престареле **челнике-пензионере**: Ђорђа Шијачког и несмењивог председника Комисије Петра Ацића, који су без икакве контроле самовољно, незналачки и пристрасно руководили свим аспектима сарадње. **Праве размере штете** које су ова двојица, уз помоћ осталих чланова претходне Комисије: Александра Белића, Мирослава Весковића и Александра Богојевића (директора Института за физику у Земуну), **биће могуће утврдити тек кад се организује једна поштена/непристрасна државна комисија** која ће проверити начине на који су одабирани, примани и фаворизовани људи који ће радити у церновским колаборацијама и уплате и исплате са тимских рачуна CMS и ATLAS колаборација у CERN-у од 2012. године и надаље (финасијске трансакције у оквиру CMS би ваљало проверити још од 2002.године). Није на одмет напоменути да су поменута петорица "стручњака", који су чинили досадашњу Комисију, апсолутно некомпетентни за експерименталну физику високих енергија (иста се састојала од три теоретичара из Института за физику у Земуну-Шијачки, Белић и Богојевић и двојице **теоретичара експеримента**- Ацић и Весковић). Уз ову поруку шаљем већ раније објављене: **а) "Прилоге за биографију Петра Ацића - укратко и најважније" (Прилог 1) и б) "Научни бордел у ИФ-у" (Прилог 2)**, као илустрације степена научне некомпетентности Петра Ацића за руковођење Комисијом за сарадњу са CERN-ом и илустрације неких недавних неподопштинама које су се дешавале у Институту за физику у оквиру ATLAS колаборације, којом је трагично лоше руководио академик САНУ у пензији Ђорђе Шијачки.

Као добар почетни материјал некој будућој државној Комисији за оцену досадашњих "успеха" сарадње Србије са CERN-ом могао би да послужи више поменути рад: *"Један незамагљен поглед на сарадњу Србије са ЦЕРН-ом, који се може наћи на интернету. У њему су непристрасно и детаљно описани кукавни резултати научне и привредне сарадње Србије са CERN-ом од 2012. до 2019. године. Он би добро дошао и руководству МПНТР и новим члановима Комисије јер садржи много детаља и доказа о дугогодишњем криминалном стању и фактички штетној сарадњи Србије са CERN -ом.*

Чињенице које је потребно имати у виду пре конституисања и постављања председника Комисије са сарадњу са CERN-ом

А) Мењамо да би све остало исто. У РЕШЕЊУ од 23.03.2021. године, којим је оформљена нова Комисија, пише да је пензионер Петар Ацић задужен за општу координацију и координацију активности на експерименту CMS у CERN-у. Поред тога пише да је он професор Физичког факултета у пензији и научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча". Груба је неистина и **фалсификат** да је Петар Ацић научни

саветник Института "Винча". Највише звање које је Ацић стекао у Институту је звање вишег научног сарадника. Пошто у свом матичном Институту у "Винчи" никако није могао да буде изабран у звање научног саветника, где су његове "способности" и марифетлуке сви добро познавали, Ацић је искористио хаос у току и после НАТО агресије како би га, њему слични, прогурали у звање *научног саветника* на Физичком факултету Универзитета у Београду 2000. године. Он је ваљда једини запослени Института "Винча", који се досетио да побегне и 'среди' да добије звање научног саветника у некој другој институцији. Ацић је 2010. године прешао на Физички факултет Универзитета у Београду. Винчанци су га се тада радо ослободили, а на Физичком факултету су већ после неколико месеци схватили шта су добили. От те године Петар Ацић са огромним еланом ради против Института "Винча", који га је отхранио у потпуном складу са оном народном: *"Храни куче да те уједе."*

Није ово једини, а ни најважнији, фалсификат који је у вези са Ацићевом делатношћу на месту несмењивог челника државне Комисије за сарадњу са CERN-ом. У поменутом, и у МПНТР прослеђеном, тексту ПОДЛОСТ описао сам случај Богдана Сатарића, сина академика Миљка Сатарића-обојица са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду- кога је Ацић својевољно уписао као учесника на CMS колаборацији. Учинио је то без обавештавања од њега далеко квалификованих учесника CMS колаборације, који у већини раде раде у Институту "Винча" и противно правилима која су дефинисана Уговором о сарадњи између Института "Винча" и CERN-а.

Да ли својом памећу, или посаветован и научен од Петра Ацића, млади Богдан Сатарић се, без икаквог устезања, лажно представља(о). На пример, на једној видео конференцији CMS колаборације 26. марта ове 2020. године, која се може наћи на интернету, он наступа као српски учесник који ради на Универзитету у Београду, док се на водећој информационој платформи за физику високих енергија: *Inspire HEP*, Богдан Сатарић храбро уписује као припадник Института за нуклерне науке, "Винча", Београд. Фалсификовање афилијације Богдана Сатарића потпада под тешко нарушавање професионалне етике. Богдан Сатарић и Петар Ацић за тако нешто би морали да снесе одговарајуће материјалне и законске консеквенце.

Недавно сам сазнао да је Петар Ацић био оптужен од стране колега из Винче за малверзације са новцем и самовољно укључивање потпуно неадекватних и неквалификованих људи на CMS колаборацију. Овде имам у виду допис који су, преко тадашњег генералног директора Милице Марчете Канински, јануара 2019.године упутили државном секретару Владимиру Поповићу сарадници Института "Винча". Из тог дописа, који је дат у **Прилогу 3**, цитирам следеће:

"Проф. Ацић грубо обмањује МПНТР посвећујући практично читав извештај тиму који оријентационо припада Физичком факултету (Д. Јовановић, П. Миленовић, В.

Милошевић, Н. Смиљковић и П. Аџић). Од свих наведених **једино је** др Предраг Миленовић у активном радном односу на Физичком факултету, али од септембра 2018. године, иако се број његових радних дана проведених на факултету може избројати на прстима једне руке због тога што се он заправо уопште и није враћао из CERN-а већ тамо борави перманентно од 2006. године. Драгослав Јовановић је техничар у пензији од 2015. године, који је био запослен на Физичком факултету. Вукашин Милошевић је докторанд на Imperial College у Лондону, на неплаћеном одсуству са Физичког факултета од 01.01.2017. године, док је техничар Небојша Смиљковић био у почетку запослен у ИНН "Винча, на неплаћеном одсуству од 2005. године до краја 2017. године, да би крајем 2018. године добио сталну позицију у CERN-у -- односно он отада нема афилијацију српских институција. Овај тим "оријентационо" али заправо никако не припада Физичком факултету, осим др Предрага Миленовића, који је током 2018. године само четири месеца имао афилијацију Физичког факултета, обзиром да се вратио на финансирање на Пројекту ОИ171019 од септембра 2018. године."

.....

"Поред тога, не обавестивши никог од нас из ИНН "Винча", проф. Аџић је на пројекат укључио нама непознате истраживаче др Александру Радуловић (научни сарадник, рођ. 1975) и др Небојшу Беговића (научни сарадник, рођ. 1962) са Института за општу и физичку хемију, по образовању физикохемичаре, без научних референци у области експерименталне физике високих енергија којој Пројекат 171019 припада. Упркос томе, проф. Аџић је из нама необјашњивих разлога, осим да се ради о личној освети за непослушност коју он тешко да може да докаже јер са нама не комуницира већ готово три године, определио читавих 20 одсто ДМТ2 средства за ова два старија истраживача, док је нама из ИНН "Винча" преполовио ДМТ2 који је сада 30 одсто у 2019. години уместо да буде 64 одсто, увећан за 4 одсто преласком Предрага Ћирковића из Института за физику у Земуну у ИНН "Винча" како је било до сада. Поред тога, проф. Аџић је подигао проценат ДМТ2 средстава опредељених Физичком факултету са 36 на 50 одсто, индукујући на тај начин потенцијални одлив новца у непознатом правцу обзиром да је Петар Аџић у пензији, а др Предраг Миленовић у CERN-у."

.....

"На полици у канцеларији Петра Аџића, после његовог одласка из Института "Винча" 2010. године, пронађене су фасцикле са уговорима, анексима уговора и годишњим извештајима за Пројекат 141038 (трајао од 2006. до 2010. године) и за Пројекат 171019 (траје од 2011. до данас) у којима стоји да је за др Предрага Миленовића уплаћивана зарада у пуном износу од 2010. до 2013. године (укупно 4 године), а за др Владимира Рековића у пуном износу током 2010. и 2011. године (укупно 2 године), као и одговарајући износ на име директних материјалних трошкова. Међутим, познато је да је др Миленовић имао звање истраживач сарадник од 2007. до 2010. године и да га није након тога обновио нити је изабран у више звање (покренуо је процедуру за избор у звање виши научни сарадник релативно недавно, прецизније у фебруару 2017. године) док др Рековић нема звање научни сарадник нити је икада покренуо процедуру за избор у било које истраживачко или научно звање. Поред чињенице да у наведеним периодима нису имали ни један једини радни дан проведени у Институту "Винча", они нису имали право на

зараду ни из разлога што нису имали звања, при чему је проф. Ацић као руководилац био дужан да то одмах пријави Министарству...

...Неки од нађених докумената потврдио је наше сумње да проф. Ацић на крајње несавестан начин са пуним финансирањем пријављује истраживаче који се налазе на докторским и постдокторским студијама у иностранству, а на основу тога још тражи и увећање директних материјалних трошкова за пројекат којим руководи."

(Следи пар цитата из Изјаве у вези са руковођењем П. Ацића тимом Института "Винча" у CMS колаборацији у CERN-у која је дата крајем 2017. године у Полицијској управи за град Београд.)

"Потребно је истаћи следеће: Петар Ацић је својим одласком из Института за нуклеарне науке "Винча" (ИННВ) и преласком на Физички факултет 2010 године, неправно "повукао са собом" и учешће ИННВ у Колаборацији CMS. Својим лажним представљањем у CERN-у, односно да је он и даље тим лидер Винче, као и да се Винча "утопила" у Универзитет у Београду, заправо је ускратио право Институту "Винча" да самостално организује своју групу и рад у тој колаборацији, што јој на основу уговора са CERN-ом о сарадњи на CMS-у недвосмислено припада. Ацић је таквом манипулацијом за себе задржао право да и даље буде руководилац Винчанске групе, иако као запослен у другој институцији (другом правном лицу) он није имао чак ни право да буде учесник у тој колаборацији, а камоли да потписује међународне уговоре са другим институцијама, као и да у Винчанску групу региструје учеснике из других институција, не само Физичког факултета, него и Института за Физику, Института за општу и физичку хемију, са Електротехничког факултета, а поврх свега са Факултета техничких наука у Новом Саду. Његова скоро двадесетогодишња узурпација многих права и правила одвијала се потпуно некажњено, пре свега немаром и небригом надлежних, али неретко и отвореном сарадњом и подршком. Не само да је Држави крајње некритички и без расправе и промишљања натоварио огромне финансијске обавезе, већ је и новцем који је извлачио на име "трошкова истраживања у CERN-у" са различитих извора, кроз ДМТ2 али и неформално директним трансфером на тимске рачуне, крајње нетранспарентно располагао, за шта би морао да буде позван на одговорност."

Са свим овим лудостима био је добро упознат бивши државни секретар Владимир Поповић. Тешко је замислити да је Петар Ацић могао овако да се понаша, а да није имао заштиту, благослов и подршку високих дужносника МПНТР, пре свега Владимира Поповића за кога постоје сведоци који су му све горе наведено до танчина излагали. Ново министарство још увек нема хипотека у вези са сарадњом Србије са CERN-ом, нити разлога да заташкава безакоње и чак могући лоповлук. С обзиром да има озбиљних индиција и за једно и за друго, руководство МПНТР би требало да хитно предузме све

потребне кораке да се ове ствари истерају на чистину². Ако се ништа не предузме, не сумњам да ће се, на крају, на новој гарнитурџ МПНТР кола сломити. Јер, како стоји на крају Прилога 3 који су саставили и у МПНТР упутили петорица сарадника Института "Винча": *"Одлагање решења води ка ескалацији сукоба и прети да прерасте у праву криминалну аферу."*

Б) Кад академике прегази време. У РЕШЕЊУ од 23.03.2021. године стоји да је академик, дугогодишњи пензионер (од средине 2014. године), *"Ђорђе Шијачки задужен за координацију активности на експерименту ATLAS у CERN-у као и за координацију активности у име САНУ"*. Као прво, теоретичар у годинама-Ђорђе Шијачки нема капацитет, знање а сигурно ни довољно стрпљења да контролише то што се ради у експерименталној физици високих енергија. *Као друго*, САНУ не би требало да има никакве надлежности и овлашћења за контролу сарадње са CERN-ом јер ниједан од садашњих академика САНУ појединачно, а ни сви чланови Одељења за математику, физику и гео-науке заједно, нису ни приближно квалификовани да оцењују

² У Полицијској управи за град Београд | Станица 29. новембар, крајем 2017. године, поднета је против Петра Ацића кривича пријава Одељењу за сузбијање привредног криминала због постојања основаних сумњи да је вршио финансијске малверзације у вези са CMS колаборацијом. Почела је истрага, неки сарадници CMS колаборације из Института "Винча" су дали изјаве и чак су Институт, тим поводом, посећивали сарадници БИА-е. Започета истрага је без објашњења прекинута, а сарадници који су је покренули, вероватно несигурни и опрезни у ова смутна времена, нису били претерано вољни да даље превише "чачкају мечку". А, много тога би постало јасно кад би се разјаснило ко је обезбедио обустављање ове истраге. Ако се неко одлучи да све ово провери и покрене поново, можда би могло да му помогне знање чињенице да је своје претензије на Ацићево место председника Комисије јавно изразио бивши државни секретар Владимир Поповић. Урадио је ту у тексту: "Струјно коло Србија-ЦЕРН", који је одштампан у недељнику "Печат" 7. децембра 2018. године. У том чланку је државни секретар Владимир Поповић изјавио: "да они који су директно заинтересовани, а то су у овом случају физичари, не треба да одлучују о томе да ли ћемо и како сарађивати са ЦЕРН-ом јер су то државна питања. *"Формираћемо државну комисију за сарадњу са ЦЕРН-ом јер мислим да то треба подићи на тај ниво. У тој комисији биће само представници ресорног министарства и представници Привредне коморе Србије, и неће бити нико из Института за физику ни из Института у Винчи нити са Физичког факултета... Зато синхронизација целе те активности (мисли се на све аспекте сарадње са ЦЕРН-ом, прим. Ф.Р.В.) мора да буде на нивоу државне комисије, на чијем челу ћу вероватно бити ја. Србија је у процедури уласка у пуноправно чланство ЦЕРН-а и зато нисам хтео да реметим ту процедуру неколико месеци пред одлуку скупштине ЦЕРН-а о нашем пријему. Одлучили смо да прво постанемо пуноправни члан на тек онда да формирамо државну комисију."* Доста детаљно сам био упознат колико је и како Поповић бранио и штитио Ацића од многих жалби које су му писмено слали и усмено саопштавали директор и неки од сарадника Института "Винча". Пошто, већ дуго година пратим Поповићево некомпетентно, и у крајњој линији веома штетно делање у науци и образовању Србије, склон сам да изнесем хипотезу да је Ацића тадашњи државни секретар Поповић штитио јер му је овај био идеалан као чувар изузетно доходног места у Савету и другим важним телима ЦЕРН-а. А, ко би тако важан и озбиљан државни посао могао боље да обавља од 'Pigeon English' Владимира (Волође) - у то време првог *доминистра*?

експерименталну физику високих енергија која се ради у CERN-у, нити је САНУ потписала било какав уговор о сарадњи са CERN-ом, бар онакав какав је оформио и потписао Институт "Винча". *Као треће* и најважније, својим деценијским дописивањима на радове црноских колаборација, без рада и икаквог доприноса тим радовима, Шијачки је изгубио сваки људски и научни кредибилитет за било какво вођење/руковођење људима. О патологији несуздржљивог дописивања Шијачког на радове, којима ни трунку није допринео, детаљно пише у **Прилогу 4** објављеном на неколико портала 18.03.2019. године (један од њих је: <https://www.koreni.rs/erozija-naucnog-moral-a-u-sanu-se-nastavlja-slucaj-sijacki/>): "ЕРОЗИЈА НАУЧНОГ МОРАЛА У САНУ СЕ НАСТАВЉА – СЛУЧАЈ ШИЈАЧКИ", који потписују теоријски физичари Миодраг Кулић и моја маленкост.

Вреди напоменути да је академик Шијачки изгледа пропустио да примети слабљење својих физичких и интелектуалних капацитета, док је још био довољно при памети, па да се достојно и на време повуче и посвети пословима које би још увек могао да савлада, без брукања себе и институције у којој ће свакако доживотно примати значајан академијски додатак. Сада је дошао у ситуацију да сви око њега виде колико је забраздио у неподопштинама, те да ће га бити потребно смењивати са многих функција, којих се грчевито држи, само грубом силом и, у својој старачкој немоћи, огромном загриженошћу. Колико је овај мој исписник, и некадашњи колега са прве генерације теоријских пост-дипломских студија у "Винчи", погубио оријентире, најбоље показује његова недавна изјава на суду, где је наступио у својству сведока против веома квалификованог експерименталног физичара високих енергија из ИФ-а - Љиљане Симић, коју је заједно са њему покорним и послушним директором Александром Богојевићем, 20.01. 2017. године отерао, на правди Бога, са 65 година у пензију. То нечасно дело је учињено уз помоћ шибицарских трикова, без доследног уважавања за то предвиђене законске процедуре и упркос подршци Научног већа ИФ-а коју је Љиљана имала за двогодишње продужење. На место Љиљане Симић, Шијачки и Богојевић су поставили вишеструко радно и стручно неспособнију Лидију Живковић. Елем, ево шта Шијачки тада, упитан и опоменут, на суду изјави:

"На питање судије да ли је он (Шијачки) још увек на међународном ATLAS (CERN) пројекту, сведок Шијачки одговара: Ја сам још увек на међународном пројекту зато што по Закону РС чланови Академије наука могу бити на таквим пројектима докле год су у стању да буду."

Да ли то Шијачког са ATLAS-ом само смрт може да раздвоји?

Несмењиви 'старци' из претходне Комисије за сарадњу са CERN-ом (Ацић и Шијачки) се нису само ограничили конзумирањем многих задовољстава и прихода које су им уграбљене руководеће позиције, и неконтролисано располагање тимским рачунима у CERN-у, обезбеђивале. Они су од потчињених додатно тражили апсолутну послушност, све до удвориштва. Да би потчињене држали у покорности, ове октроисане вође досадашње сарадње са CERN-ом, мало или ништа не радећи у науци и за науку свих ових година, су сву своју енергију усмерили на одржавање само њима прихватљивог хаотичног стања бесциљности. Чињено је то подржавањем интригарења и ширењем зле крви, посебно међу младим људима. Такав манипулаторски приступ довео је до тога да је међу

церновцима преовладала нездрава атмосфера неповерења, суревњивости, љубоморе, зависти и отворених конфликта. Чак су своје честе свађе и интриге, које су понекад ишле скоро до потказивања, немајући снаге да их овде разреше, неколико пута преносили и у CERN у чему су предњачили најстарији чланови *Комисије*. Ја верујем у причу, коју ми испричаше, о томе како је један од водећих научника са сталном позицијом у CERN-у (Michael Doser)³, шокиран начином на који су надређени покушавали да елиминирају једну младу студенткињу (Милена Вујановић), овој изговорио: "*знаш тамо је био рат деведесетих, многи су отишли, а најгори су постали професори*". Да знате, да ово није рекла, казала. И верујем да тако говоре у CERN-у о нама, због њих, а само на нашу срамоту.

Посебно језуитски приступ у муштрању студената на докторским студијама имао је академик Шијачки. Неким од тих мученика је продужавао боравак у CERN-у само на по четири месеца, и тако, оптерећујући им не баш лак студентски живот сталном неизвесношћу, обезбеђивао њихову покорност и апсолутну зависност од њега "великога" заузврат им не нудећи ништа вредно са своје стране. Било је ту, изгледа, и подземно организованих покушаја да се појединим "непослушним" студентима на докторским студијама ускрате претходно добијене Церновске стипендије. Поучен овим искуством тај, касније веома успешан студент, а сада доктор наука на постдокторским студијама, није ни помислио да се враћа у Институт за физику у Земуну. У исто време, а највероватније у жељи да истакне своје јудофилство, Шијачки несебично помаже слабо талентованој Лидији Живковић да, годину дана по запослењу у ИФ Земун-- које (запослење) се догодило у њеној 45-ој години-- '*троскоком у вис*' из научног сарадника прескочи у звање научног саветника. Офрље написан *Извештај/ Образложење*, и дебелим слојем нашминкана радна биографија, на коме је првопотписани био академик Шијачки је лако прихваћен од часне пријатељске Комисије за оцену њеног рада, која га је радо потписала непосредно пред почетак новог '*Усавршавања овог очигледно савршеног*' кандидата. '*Апсолутно савршену*' госпођу Лидију Живковић, су тада слали на рад и ново, седмо усавршавање, на годину дана у CERN на лукративну позицију CERN Scientific Associate са платом/стипендијом за коју ми рекоше је близу 7.000,00 CHF (ово је информација коју сам примио на веру од неколико наших бивших и садашњих церноваца и свакако би је требало проверити). Да ли би ико нормалан тако нешто омогућио неком кога је тек запослио и то у 45 години? Ово је и противзаконито јер по Статуту Института истраживачу у научном звању такво одсуство може да се одобри тек после пет година боравка у институту. Децембра 2018. године, овај *Ускок* у саветничко звање *Ускаче* у Управни одбор Института за физику којим председава академик Шијачки. Само што пролете нешто више од две године а Лидија *Ускочи* без залета у сада већ државну функцију на место представника Републике Србије у церновској **Европској комисији за будуће**

³ Michael Doser is a research physicist at CERN, Total Duration 15 yrs 4 mos; Title Spokesperson AEGIS experiment, Dates Employed 2009 – Present, Employment Duration 12 yrs, ... (Linkedin).

акцелераторе (ЕСFА). Да ли је ово баш све случајно? Кључне речи за овакво понашање се саме намећу: група, блискост, земунски клан, непоштена предност, ничим заслужене привилегије...

Шта друго рећи на овом месту осим: *"Ђока (Шијачки) буши где бургија неће!"* Или је можда на Ђокину одлуку пресудно утицало то што госпођа Лидију Живковић има двојно држављанство (Citizenships: Israel, Serbia), а он је одувек маштао да га приме у Аврамово племе?

И, на крају овог ламентирања над делима академика Шијачког, још само два тривијална питања:

Да ли је потребно да погађамо ко је испословао да МПНТР постави Лидију Живковић као представника Републике Србије у ЕСFА? Врше ли се то припреме да ова кршна госпођа ускоро *'ускочи у седло'* председника неке "реформисане" Комисије за сарадњу Србије са CERN-ом?⁴ Имам шпуријус да је прокопавање тунела у том сулудом правцу већ добро одмакло.

В) Кучук паше и читлук сахибије од Комисије. *Операција* поновног убацивања двојице научних метузалема, Шијачког и Ацића, у нову Комисију за сарадњу са CERN-ом највероватније није могла бити тако "успешно" окончана без бившег државног секретара у Александра Белића (у министарству Срђана Вербића, који је изгледа једини *'прочитао'* овог ескиватора сваког озбиљног рада и брзо га удаљио из МПНТР). С обзиром да је Александар Белић био *'крсни отац'* прве Церновске Комисије, чији је састав само формално потписао Вербић 04.12.2015. године, мизерни резултати рада ове Комисије су могли бити очекивани, тако рећи *'из првих принципа'*. Ако нова гарнитура руководилаца МПНТР има имало жеље да досадашње, у већини аспеката, криминално лоше стање сарадње са CERN-ом поправи, мораће да предузме ефикасне кораке да сва задужења доскорашњих руководилаца старе Комисије истим хитно поништи и све старе и уседеле *'комисионаре'* ослободи свих дужности у новој Комисији која је постављена 23.03.2021. године.

Ослобађањем од ових нерадом компромитованих *старих 'комисионара'* и познатих *научних профитера-лезилебовића* прекинуће се, њима подржавана и гајена, пракса **негативне селекције** са неодговорним и веома вероватно (што је потребно хитно истражити) криминалним ненаменским и чак **неурачунљивим трошењем огромних сума новца** без икакве контроле или унапред утврђеног и одобреног плана⁵.

⁴ Детаљније сам писао о марифетуцима руководства ИФ-а, Шијачком и процени стварне научне (веома мале) вредности Лидије Живковић и понешто о групацији физичара високих енергија крајем 2017. године у тексту: *Колаборационистички троскок у вис!* (Есеј о људима који имају све сертификате да поседују знање, али знања немају)-Прилог 5.

⁵ "Из *Извештаја Националног савета за научно технолошки развој* за 2017. годину се види да је за чланарину CERN-у и за потписивање на радове (ова ставка се води под еуфемизмом: *'maintenance and operations'*), плаћено приближно 2,18 милиона евра. Број истраживача запослених у српским институцијама, који су одлазили и неко време стварно радили у CERN-у те године био је око *петнаест*. Укупан број истраживача у Србији је према истом извештају био негде око 12.000 и њих је МПНТ финасирало са приближно 100 милиона евра исте године (део буџетских средстава (73%) се дистрибуира на истраживачке програме који се финансирају пројектно, *Извештај НС* стр.6). **Једноставним прорачуном добијамо да је за српске повремене церновце 2017. године било плаћано 17 пута више од тога колико је било плаћано за**

Можемо слободно рећи да је најгоре од свега то што је пријем нових људи на церновске колаборације био под апсолутном контролом себично незајажљивих, некомпетентних и отуђених лидера ове несмењиве *Комисије*. Њихови главни фаворити и протежеи које су, иако невољно, ипак спремали да их замене ако они икада буду принуђени да оду, су: и удворице и неспособњаковићи. Грчевито држање за место у *Комисији* два актуелна пензионера (Шијачки и Ацић), једног бившег државног секретара и једног бившег помоћника министра и ректора (Александра Белића и Мирослава Весковића), би се можда могло објаснити следећим податком: *За боравак у Женеви због присуствовања састанцима неких савета и комитета CERN-а предвиђене дневне накнаде трошкова боравка, за 2015. годину на пример, биле су 390 CHF (уз плаћене трошкове пута, поред те дневнице)*. Бивши председник Ацић, који је CERN посећивао више пута годишње, једном приликом изјавио не трепнувши: *"Нама то не треба, од тог новца не видимо ништа. Важно је да се чланарина плати јер је чланство у CERN-у предворје Европске уније."* Са овом 'сићом' од дневница и осталим приходима 'испод стола' ("under the table money") Ацићу и друговима из Комисије није било тешко да нам проповедају њихово 'Вјерују': *"Чврсто верујемо да можемо дати допринос и подстицај отрежњењу и освећењу у борби против српског техничког нихилизма. На крају, то је наш дуг према генерацијама које долазе. Вера је подлога за наше циљеве..."*, скоро као миропомазаници. Они су увек били спремни за европски дом, CERN је њихово предворје раја, Европу, а овдашња научничка раја, што се њих тиче, може да иде у чабар!

За координацијом *"неких рачунарских активности и координацију активности на експерименту SHIP у CERN-у"* нема ама баш никакве потребе, јер сви српски учесници у колаборацијама добијају лозинке које им омогућавају коришћење церновских рачунарских ресурса док год им траје регистрација. SHIP експеримент је у припреми (није активан и скоро неће бити), на њему је регистрован само један учесник из Института за физику (др Дејан Јоковић), а учешће ИФ-а у GRID-у је толико безначајно да ту нема ама баш никаквих активности па самим тим ни потребе да се то непостојеће "координира"⁶.

Тројица 'научних трутова': Александар Белић, Александар Богојевић и Антун Балаж, који жаре и пале у Институту за физику, су изгледа коначно схватили да се више

њихове колеге које су те године своја истраживања обављали у Србији. Иронија је комплетна ако се узме у обзир скоро јавна тајна да се, у последње три деценије, мало за науку талентованих одлучивало за експерименталну физику високих енергија." (Цитат из мог рада у *Зборнику Матице српске за друштвене науке*: 169, 125-129 (2019))

⁶ Александар Белић опуштено обмањује надлежне у МПНТР о значају који ИФ има у GRID-у. Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) - 2021 има свој сајт преко кога се може лако закључити о правом месту и улози ИФ-а у GRID-у. Лако је проверити да 'Земунаца' нема на нултом, првом и другом нивоу (Tier). Примера ради, на другом нивоу постоји 140 сајтова из 35 земаља света. Трећи ниво је толико безначајан да се за њега не потписује формални ангажман: "Individual scientists will access these facilities through local (also sometimes referred to as Tier 3) computing resources, which can consist of local clusters in a University Department or even just an individual PC. **There is no formal engagement between WLCG and Tier 3 resources.**"

не могу 'качити' на CERN преко GRID-а, на коме су последња рупа на свирали и да то тешко може остати као разлог за лагодна путовања до Женева. Зато су они не тако давно, подземним каналима, обезбедили да их сву тројицу "чопоративно" прошверцују на SHIP експеримент у CERN-у, као трио кроз науку блудећих теоретичара који себе на свом основном послу још увек не проналазе. SHIP експеримент им је уједно 'копча' уз чију помоћ ће укњижити у своје биографије сарадњу са CERN-ом и мазати очи и причати бајке политичарима о чврстој, нераскидивој и вечној повезаности Института за физику из Земуна са CERN-ом из Женева. Не заборављујући, наравно, да папагајски понављајући обмањују како је за њихов бесмислени/безидејни пројекат ВЕРОКИО **"и CERN веома заинтересован и спреман да залегне"**. Из свега овога, а и из целокупне досадашње дугогодишње штетне административне делатности Александра Белића, је ваљда кристално јасно да би било веома упутно овог дугогодишњег симулатора бурне делатности што пре удаљити из Комисије сарадњу са CERN-ом.

Још је чудније постављање у Комисију шездесет трогодишњег проф. Мирослава Весковића, више него осредњег *бившег* научника, *бившег* ректора Универзитета у Новом Саду и *бившег* помоћника министра за науку, који већ шест година и три месеца борави у Бриселу као експерт за кога се могло прочитати да се бави: "*проблемима*" образовања заузимајући место координатора за образовање у оквиру *Дунавске стратегије*" од децембра 2014. године, а чланство у старој црнојској Комисији му је обновио Вербић 04.12.2015. године. И Весковић сноси пуну одговорност за неред и хаос који је владао и још увек влада у организовању и спровођењу сарадње са CERN-ом. Њему никако не би требало дозволити да продужи да статира и у новој Комисји, пред којом су тешки и одговорни послови реорганизације и оптимизације досадашње сарадње, која у свим аспектима била регично неуспешна.

Да је хитна потреба за провером степена *урачунљивости* старог председника Комисије за сарадњу са CERN-ом Петра Ацића већ акутна, некима у Институту "Винча" је постало очигледно после 13.04. 2021. године, када је директор Института обавештен да је у бази учесника Колаборације CMS Петар Ацић, само четири дана након што је послато обавештење из МПНТР о формирању Комисије за сарадњу са CERN-ом, без консултације са руководством Института "Винча", регистровао/додао као члана CMS-а и то под VINCA (јер другачије није могуће) Милорада Мијића (**Институт "Винча" је једини прописно регистровани учесник CMS Колаборације из Србије**). Мијић је запослен као техничар на Физичком факултету (који иначе паралелно, или већ можда и потпуно ради за продукцијску кућу Videostroj на Новом Београду). Милорад Мијић је Физички факултет завршио након десет година студирања са веома slabим просеком и још слабијим знањем и као такав је апсолутно неадекватан да било шта ради у Колаборацији CMS у којој се ради врхунска наука. Овакав *неурачунљиви* потез Петра Ацића наноси огромну штету репутацији и брука винчанску CMS групу, шаљући истовремено обесхрабрујуће сигнале младим људима и на том факултету и у широј научној заједници. Зар ово није озверелост и зулум над здравом памећу?

Г) За Ђорђа Шијачког и Петра Ацића је карактеристично дугогодишње потписивање на радове две Церновске колаборације на којима су фигурисали као руководиоци. Ово неприкривено присвајање туђе интелектуалне својине, од стране Шијачког и Ацића, коштало је државу Србију **најмање 200.000 швајцарских франака** јер је за сваког потписаног/дописаног доктора наука на радовима церновских колаборација ATLAS и CMS, који је припадао српским научним институцијама, Србија плаћала по 10.000 швајцарских франака годишње! А, њих двојица су се најмање последњих десет година редовно дописивали на све радове ових колаборација. Шијачки је у пензији од 2014. године а Ацић од краја 2018. године. Потпуна свест о степену озверелости долази тек пошто се узме у обзир чињеница да су обојица све то време били у највишим научним звањима, а Шијачки још к томе члан САНУ од 2003. године.

Скоро две деценије примењивања неразумних правила оцењивања научног рада у Србији избацило је неке веште играче на високе космичке путање: **"**Примера ради, на основу несанкционисаног присвајања туђе интелектуалне својине, „играч без лопте“ и академик Шијачки је стекао и велики број престижних и доходних струковних функција (у 2017. их је имао чак 17)⁷ у важним одборима за науку и физику, у којима су се доносиле судбоносне одлуке за српску науку. Тако, овај српски математички физичар, без стварне компетенције за питања реалне физике, играо веома важне улоге у одлучивању о најбитнијим пројектима у физици – као што су гротескни и скупи пројекат Верокио, као и недавно непромишљено обавезивање на пуноправно чланство Србије у CERN-у. Оба ова пројекта, који нису прошли оцену научне јавности, нанеће Србији у наредним годинама велику штету од неколико десетина милиона евра! Као пример одсуства мере и погубљених оријентира наводимо, да је Ђорђе Шијачки, представник САНУ у *Комисији* за сарадњу са CERN-ом, данас дубоко загазивши у 72. годину живота, сматрао сасвим прикладним да у Годишњаку САНУ за 2016. годину дозволи да се одштампа да је он: "У току године објавио 116 радова АТЛАС Колаборације публикованих у међународним часописима категорије M21 " . И то, упркос томе што је исте године био и 'држалац'

⁷"Академик Ђорђе Шијачки је научни саветник у пензији Института за физику у Београду. *На Физичком факултету(1)* Универзитета у Београду ангажован је као редовни професор на докторским студијама смера Квантна поља, честице и гравитација. *У САНУ је члан(2)* Одсека за физику и Академијског одбора за климатски систем Земље и дело Милутина Миланковића. *Члан је Националног савета за високо образовање(3)* Републике Србије и *Националне комисије(4)* за широкопојасни приступ и дигитални развој. *Председник је Управног одбора(5)* Института за физику. *Члан је Комисије(6)* за сарадњу са CERN-ом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На Универзитету у Београду *члан је Комисије(7)* за универзитетска признања. *Представник је Србије у Европском комитету(8)* за будуће акцелераторе (European Committee for Future Accelerators). *Представник је Србије(9)* у Колаборацији АТЛАС на Великом сударачу хадрона у CERN-у, и *руководи српским тимом(10)* на експерименту АТЛАС. *Руководилац је пројекта САНУ(11)* „Афина симетрија физичких закона“. *Руководи српско-португалским пројектом(12)* из области математичке физике и теорије гравитације. *Члан је Међународног(13)* координационог комитета Марсел Гросман конференције (Marsel Grossmann Meeting on General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories). *Члан је Светске академије(14)* уметности и науке (WAAS), *члан је Европске академије(15)* (Academia Europaea) са седиштем у Лондону, *председник је(16)* Српског огранка АЕ, и *почасни члан Академије инжењерских наука Србије(17)* (АИНС). *У току године објавио је 116 радова АТЛАС колаборације публикованих у међународним часописима категорије M21."* Свака три дана један "врхунски" рад. Е, мој брајко. Само Ђока може бити кадар овако свугде: "стићи и утећи и на страшно м месту постојати."

седамнаест функција, које су у истом Годишњаку такође уредно набројане..." (Ово је цитат из Кулићевог и мог текста с почетка 2018. године: ЕРОЗИЈА НАУЧНОГ МОРАЛА У САНУ СЕ НАСТАВЉА – СЛУЧАЈ ШИЈАЧКИ, из 2018. године).

У трци да у лудостима не заостане за својим старијим и угледнијим колегом пензионером Шијачким, потрудио се 02.06.2019. године оперетски председник *старе* Комисије за сарадњу са CERN-ом Ацић. У опширном интервјуу "Спутњику", са "прикладним" насловом: *Србин који је заслужан што је српска памет поново на врху Европе*, изрече:

"Једна од највећих мисија CERN-а је трансфер технологија у државе-чланице. У Женеви тренутно раде 64 наша стручњака – физичари, инжењери и остали специјалисти различитих профила – али и 20 људи који обављају административне и друге послове." Прескачући коментар на ову вишеструко увећану бројку од 64 безимена тобоже српска стручњака "различитих профила" и још будалестију тврдњу о неких 20 људи "на другим пословима", који тамо највероватније чисте, спремају, кувају и евентуално рачуноводе у своје име, за свој рачун и без икакве везе и званично формализованог утицаја на њихов положај и боравак у Швајцарској од стране Петра Ацића и 'светле' Комисије, поменућемо још и део изјаве о повраћају средстава од чланарине и слању стручњака с намером да они по повратку примењују "технологију и организацију рада" и онда те тврдње мало детаљније осветлити. Онако како би то требало да раде истраживачи који би по идеји морали да познају и да се служе научним методом у свом резонувању.

Наиме, по ко зна који пут Ацић у поменутом интервјуу, не трепнувши, обмањује српску јавност апсолутно нетачним причама/бајкама да је наша индустрија наводно успела да поврати значајна средства од онога што се плаћало као чланарина за право учешћа српских истраживача у церновским колаборацијама, као и о томе да постоји нека мерљива корист од непостојећих трансфера технологија у последњих скоро две деценије инвестирања у научну сарадњу са CERN-ом⁸.

Ацића је најбоље утерати у лаж на основу његових писанија из 2017. године које сам коментарисао раније:

"Као резултат Ђелићевог непромишљеног срљања у најскупље европске научне интеграције преко CERN-а, држава Србија је до краја 2017. године платила укупно 7.252.850,00 швајцарских франака од чега је предвиђена обавеза за 2017. годину нарасла

⁸ „Добар део чланарине може да се извуче, да се врати у Србију посредством наших индустријских фирми и других компанија које аплицирају за разне пројекте у CERN-у, то већ функционише. Друга корист је што институције које тамо шаљу стручњаке или раде за Институт стичу огромно искуство, враћају се и примењују технологију и организацију рада, унапређују државу у сваком случају.....Стручњаци Института за физику, који се баве компјутерском физиком, тренутно раде и на великом пројекту нове технологије мрежа са врло високим протоком...“, изјави Ацић "Спутњику".

скоро два пута у односу на 2012. годину и износила је 1.935.850,00 швајцарских франака (ово пише у Средњорочном извештају који потписује П. Ацић: *Serbia Midterm Report (2012-2017), рЕССА meeting 16-17 November 2017, у даљем тексту: SMR 2017*). Поред овога, српско МПНТР је морало, као што је већ поменуто, да уплаћује и још по 10.000,00 (десет хиљада) швајцарских франака (CHF) годишње за сваког од доктора наука који су се потписивали на радове колаборација у којима су формално или стварно учествовали, што је по реалној процени било најмање још додатних стотинак хиљада швајцарских франака годишње. Ако нема пара, нема ни потписа на радове различитих колаборација (осим за неке од регистрованих доктораната и 'пост-докова' који једини изгарају радећи смислене послове). Ако се харач CERN-у уплати онда се може на радове потписивати било ко па и сам "тим лидер" Ацић који никад ништа није допринео радовима колаборације⁹. Колико су укупно коштали боравци у Женеви целе булументе *колаборациониста*, за последњих шест година (2012-2017), нико тачно не зна нити води рачуна. Само Ацићева дневница, кад је у посети CERN-у да статира на местима на којима представља Србију, износи 390 швајцарских франака¹⁰.

На нашу срећу, а Ацићеву несрећу, стварна зарада српске индустрије се види из његовог средњорочног Извештаја *SMR 2017* и она је јадна, да јаднија бити не може. Ацић, чак и часним члановима Савета ЦЕРН-а у одељеку : "*Industrial return*", прилично замазује очи тврдећи да се "*Индустријски повраћај поправио у последње три године и изгледа врло добро*", што овима уопште не смета, напротив. Колики је стварни индустријски повраћај

⁹ "*Што се тиче његовог доприноса радовима Колаборације CMS, у шта имамо директан увид као чланови те колаборације, ми тврдимо да он никада није направио било какав резултат, расподелу, график или табелу објављену у неком раду колаборације CMS. Ова тврдња је поткрепљена чињеницом да проф. Ацић никада није одржао предавање по позиву испред Колаборације CMS на некој међународној конференцији. Он нема развијену и препознату експертизу у некој области у оквиру програма физике Колаборације CMS, што је карактеристика оних истраживача који се истраживањем заиста и баве. Проф. Ацић никада није радио са студентима, већ је неколико магистарских и докторских теза потпуно формално потписао као њихов ментор. Он се заправо никада није ни бавио научним радом у CERN-у.*" Овакву оцену рада и способности "тим лидера" и председника Комисије Петра Ацића дали су регистровани учесници CMS колаборације из Института "Винча" и упутили је крајем 2018. године на Физички факултет УБ, на коме је Ацић био запослен до пензионисања. Све ово што важи за Ацића, а тиче потписивања на радове колаборације ATLAS, важи и за "тим лидера" Шијачког, који са експерименталном физиком високих енергија, ма колико то тешко изгледало, има још мање везе од Ацића.

¹⁰ Да ли се ико икад бавио тиме како је Ацић делио и трошио огромна средства за ДМТ, које је МПНТР уплаћивало пројекту који годинама он води, као и паре дугогодишњих SCOPES пројеката (у суми чак до 150.000,00 CHF)? Мислим да би то било јако добро да се уради на време. Тј., пре него што П.А. следеће године утекне у пензију, по сили закона. Или, можда има бућоглавих 'с ума сишавших', који размишљају да "*Пери нај Јагодиницу*" продуже рад и плату и пошто напуни 68 година? Колико је мени познато, а верујте ми да много о сарадњи са CERN-ом знам, нико то никад није по прописима ове државе урадио.

даје дијаграм на страни 57. *SMR 2017* из кога се да видети да је: српска индустрија ЦЕРН снабдевала продајући му робе и услуге за нешто више од 200.000,00 CHF 2014. године, незнатно више од 100.000,00 CHF 2015. године и близу 300.000,00 CHF 2016. године. У Ацићева очекивања да ће продаја 2017. године прећи пет стотина хиљада швајцарских франака, нико нормалан не би требало да поверује (до дана данашњег нисам нашао податак колики је стварно био повраћај за 2017. годину). Поготово кад се погледају табеле на страни 58. из којих се види да је највећа до сада наплаћена фактура од ЦЕРН-а била вредна 348.364,00 CHF (наплатио је АТБ Север ДОО из Суботице). Можете мислити колико је српска индустрија била успешна у продаји роба и услуга ЦЕРН-у када је Ацић, највероватније због повећања броја успешних "играча", нашао за сходно да тачно половину колоне у својим табелама посвети да истакне: Даницу Стојиљковић са Новог Београда (два пута по 5.000 CHF), УНП из Врњачке Бање (3.800 CHF и 4.422 CHF) и незаобилазну Петницу из Ваљева, поменути ни мање ни више него као "научни центар", са 'циглих' 3.000 CHF¹¹. Чак кад би остварених шест стотина хиљада до краја 2016. године увећали за четири стотине хиљада за 2017. годину, и повраћај заокружили на милион 'швајцараца', то било мизерних 13,7% од средстава потрошених за чланарину за придружено чланство. "

А шта ће тек бити откад нас "комисионари" увалише у пуноправно чланство у ЦЕРН-у марта 2019. године, и даље сам Бог зна? Пита ли се ико: какве ће користи уопште имати научна заједница Србије од тога што ће неколико српских приватних фирмица извести понекад неки јад одрадити за ЦЕРН? Зар није много важније размотрити трансфер технологија и знања? Где је логореични директор Института за физику у Земуну, Александар Богогојевић, који је у старој Комисији био задужен "за координацију образовних активности и трансфера технологија из ЦЕРН-а у Србију", да нам поднесе извештај о технолошко-образовним успесима за прву "ЕВРОПСКУ ПЈАТИЉЕТКУ" Србије у ЦЕРН-у под управом њега и осталих *бућоглаваца* из старе Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом?

Мислим да је више државног новца потрошено на путовања многих државних делегација са читавом булументом државних секретара, помоћника, директора института и њихових заменика, новинара, ученичких екскурзија, студената који су у ЦЕРН-у радили а никад се нису у Србију вратили, него што је српска индустрија извезла роба и услуга у ЦЕРН.

¹¹ Срећа у општој несрећи је да се, кад Ацић преноси поруке јавности у разна времена, понекад догоди да се у њима провуче и зрнце истине које на карактер незаситих стараца, окупљених у Комисији, баца потпуно ново светло. Наиме, у патетичном чланку јагодинској Инфоцентрали од 16.04.2016. године: *"Моја прича: живот посвећен физици, младима и хигс бозону"* (<http://www.infocentrala.rs/>) овај *"најуспешнији ЈАГОДИНАЦ данашњег доба"* (а некад је Јагодина добре ћуране производила) рече тада и једну истину коју нико сигурно неће порећи: *"Србија је тренутно на последњем месту по ефикасности коришћења чланства у ЦЕРН-у"*.

А шта смо то ми стварно добили за шест година придруженог чланства у CERN-у?

(Следи истоимени одељак из есеја: СИМУЛАНТИ СИМУЛАКРУМА од 14.12.2017 који је дат у ПРИЛОГУ 5)

"Ако се обратимо поменутом средњорочном Ацићевом извештају *SMR 2017*, поднетом у Женеви 16-17.11.2017, на страни 54., у делу који је насловљен као Србија у CERN-у, можемо да прочитамо шта је то Србија опипљиво добила за преко седам милиона евра пошто је 2012. године постала, толико жељени, придужени члан CERN-а. Ту пише (баш овако како је копирано и наравно са претеривањима у броју корисника):

Serbia at CERN

- Since Serbia's accession as an Associate member state (2012), new 53 users have been registered amounting in the total to over 80 users.
- Five (5) fellowships obtained (three out of five physicists employed in Serbian institutions);
- two LD positions obtained (none from Serbian institutions);
- Industrial return improved in last three years and looks very good;
- several educational programmes realized with CERN.

Све што српски физичари добише у CERN-у за онолике милионе у еврима, под вођством старе Комисије, је читаве **т р и** Церновске стипендије нижег ранга плус "огромну част" да по CERN-овом сценарију реализују неколико предавања и видео конференција образовне природе. Истина, ово је неким овдашњим церновцима омогућило да себе у српској јавности прикажу као научне **г р о м а д е** и да локалном пучанству '*пуних уста*' усхићено пропагирају Церновске и европске научне вредности. Видимо да дуготрајне позиције нико из српских институција није био довољно добар да их "*освоји*". А неки од овде радећих старих церноваца су тврдили и тврде како су изгарали, у CERN-у и за CERN, још од почетка двехиљадитих. Јесу ли сви они баш тако неадекватни? Или су престарели **д в о ж и в о т н и** челници Комисије за сарадњу са CERN-ом, гледајући искључиво на то како да се поданички допадно церновским **босовима**, све у очекивању њиховог благослава за наставак рада само на сопствену и корист оних тамо, потпуно занемарили интересе неколико веома добро одшколованих и квалификованих младих људи, доводећи тако сарадњу са овом највећом европском научном институцијом на, по нас, тако ништаван ниво? Ацић је практично монополизовао позиције, проистекле из скупо и у континуитету плаћаног придруженог чланства Србије у CERN-у, за шта нити има организаторских, а још много мање стручних квалитета (*знам човека, а ко сумња у ову моју оцену, не би било лоше да поприча са неким од његових бивших студената и да обавезно погледа његову "монографију", на читаве 104 стране, под насловом: "Нуклеарна физика далеко од линије стабилности", Институт "Винча" 1994. године*). Овај незамењиви играч без лопте и

стални председник српске церновске комисије, практично у сарадњи са CERN-ом заузима све упављачке позиције (осим једне коју дели са Ђоком Шијачким и једне где за потчињеног има дипломатског представника Србије у Женеви)¹²:

Представници Србије, придруженог члана CERN-а, у различитим структурама ове организације су:

1. CERN Council (Савет CERN, видети: <https://council.web.cern.ch/en/content/council-composition-january-2017>)

Serbia's members of **CERN Council**: Prof. Peter Adžić and H.E. Mr Vladimir Mladenović;

2. The European Committee for Future Accelerators (ECFA)

(ECFA was set up at the beginning of 1963 on the initiative of Prof. Weisskopf, then Director-General of CERN and of Prof. Powell, Chair of the CERN Scientific Policy Committee. ECFA consists of Plenary ECFA, Restricted ECFA, Chair and Secretary and permanent or ad hoc working groups.)

Serbia's members of **Plenary ECFA**: Prof. Peter Adžić and Prof. Dorde Šijački, appointed July 2012 (видети: <https://ecfa.web.cern.ch/Node/15>);

3. Restricted ECFA

*(Restricted ECFA is composed of one member per country, **appointed for at most two three-year periods**. Restricted ECFA assists and advises the Chair and the Secretary in the current running of ECFA, and acts as the communication channel to each participating country, its physics community and national institutes and authorities.)*

Serbia's member of **Restricted ECFA**: Prof. Peter Adžić, appointed July 2012 (видети: <https://ecfa.web.cern.ch/Node/16>);

Ако сте помислили да се чуда српског представљања у европским научним форумима овде завршавају, грдно сте се преварили. Незаобилазни професор Пера се појављује међу експертима-рецензентима Европског истраживачког савета (European Research Council) који бирају европејце који заслужују да добију пројекте за "консолидовање своје независности". Ту је Пера задужен да оцењује предлоге пројеката за

¹² У разговору за "Политику" 11.03.2013. године, иако **с а м** предобро зна да не постоји ниједан пристојан научни резултат за који би могао да каже да му у потпуности, или бар до трећине припада, Пера се поставља као мера свих ствари кад је у питању област високих енергија: "Као ментори бирамо најуспешније сараднике и асистенте. Имамо **Комисију за сарадњу с CERN-ом, коју водим већ 10 година**, која утврђује ко је **д о в о љ н о** квалитетан да ради у CERN-у. Међутим, у CERN-у се појављују неке колеге којима је Министарство спорадично давало новац, а њихов рад није највишег квалитета и обима. Јесте интерес Србије да тамо буде што више људи, али не може баш свако да ради у CERN-у. **Деценијама смо градили наш имиџ и зато Министарство мора нас као најмеродавније да пита око избора људи.**" Чујеш, Пера зна "да је интерес Србије да тамо буде што више људи"! Благослов Србији док Перу има! И, није ли он најмање крив што га се за било шта пита, а поготово за то ко треба, или не треба, да се на посао прими или да у CERN пође? Србија је стварно земља чуда.

област физике под називом "Фундаментални конституенти материје". Ко не може да верује нека види:

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_cog_panel_members.pdf

Да ли то Европа има посебне инструменте којима препознаје праве вредности и људе који их најбоље бране? Или је вероватније да због неких тајних, или можда јавних квота, желе да имају неког из Србије, при чему им не смета, чак им и одговара, неко са "дна каце".

.....

Да још само потсетим заборавне да је на нескривену приватизацију послова у вези сарадње са CERN-ом још 2013. године јавно скренуо пажњу тадашњи државни секретар у МПНТ Др Радивоје Митровић:

"У Министарство нам стижу имејлови људи који су се, захваљујући личним познанствима, укључили у рад CERN-а, они сматрају да је ова комисија привилегована и мислим да би ваљало организовати неку врсту панела. Било би добро да се укључе и друге струке, посебно друштвене, као и да и други универзитети сагледају своје могућности и такође се ангажују." Нажалост, ово разумно упозорење је остало без икаквог одјека, а ствари су се сада многоструко погоршале. Неспособни, престарели некомпетени руководиоци праве само хаос и шире злу крв око себе и крајње време је да буду сви промењени. **Ипак, најгоре од свега је то, што су њихови главни фаворити и протежеи удворице и неспособњаковићи и што се број оних које се прикачињу на церновске колаборације повећава брже од канцерозних неоплазми.**

Ако изузмемо наклапање о многим имагинарним 'корисницима' и поверујемо неким ранијим јавним иступањима квартета врлих комисионара (Весковић се не рачуна јер он гине само за Војводину у Бриселу), највиша помињана *цифра* је 25 српских научника везаних за CERN. Објективно, стварна *цифра* оних који су из српских института и са факултета у CERN одлазили да би тамо нешто радили и учили, незнатно прелази половину поменутог броја. Манипулације са бројем 'корисника', који су као један од пасоша поседовали и српски пасош, а били су неко време у CERN-у, као и на претеривања са бројем наводно ангажованих студената докторских студија непознатог порекла и квалитета, који су нешто у CERN-у, или око њега радили, требало би темељно проверити. Број оних који су у CERNУ-у, осим за себе лично, понешто смислено, плански и корисно и за нашу земљу радили, је мањи, или највише једнак, броју прстију на једној руци. Ацић и Шијачки у те сигурно не спадају. "

Више описану и по свим резултатима јадну и прежалосну сарадњу са ЦЕРН-ом српски лобисти јавности су увек представљали као "успешну" и "корисну", уз тихе назнаке да је таква могућност највише њихова заслуга изборена невероватним, скоро

надљудским напорима, и скоро без икакве користи за њих лично (што је наравно велика неистина). Ако је требало и било опортуно да се слаже, не трепнувши тврђаше и такве ноторне глупости да смо ми овде: "у оном научном смислу потпуно равноправни" научницима развијених држава чланица ЦЕРН-а и објаснише да наша држава: "мора знатно да поправи статус", и онако веома преплаћених и привилегованих, овдашњих церноваца. Седамнаест пута више од овдашњих истраживача им је мало!

Не базирући се на своје тврдње изнете 2016. године јагодинској *Инфоцентрали* о "последњем месту по ефикасности коришћења чланства у ЦЕРН-у." и игноришући сличну оцену Националног савета за научно технолошки развој изнетог у *Извештају Националног савета* из октобра месеца 2018. године, где пише да су: **"предузећа добила послове просечне вредности 0,24 милиона СНФ годишње"**. То је мање од десетог дела онога што је само за 2017. годину Србија, према истом извештају, ЦЕРН-у платила - огромних 2,47 милиона СНФ. Петар Ацић тешко обмањује српску јавност дајући 6.01. 2019. године интервју *Танјугу* који је пренела и *Политика* и још неке дневне новине. Ево тачног транскрипта једног дела тог интервјуа:

"Наше индустријске компаније, да ли државне или приватне, више их сада има приватних, су у стању да се равноправно боре на тендерима и на конкурсима у ЦЕРН-у. Ми смо кроз овај период придруженог чланства, који се показао оправданим, показали да то можемо и, на моје велико изненађење, Србија је у врху држава које ефикасно користе своју чланарину, односно враћају тај новац назад својим радом, дакле, на неки начин обогаћују нашу средину (ова тврдња претставља ноторну и репату л а ж, прим. Ф.Р.В.). Има доста таквих компанија, за које ја у животу никад нисам чуо, али то једним организованијим поступком може још више да се унапреди. Углавном су то компаније које су оријентисане на индустрију и на развој одређених технологија. ЦЕРН је познат по томе што високи истраживачки захтеви иницирају велики број технолошких иновација."

Кад се човек мало удуби у лакоћу с којом је у камеру изговорена ова ноторна лаж "о ефикасном враћању новца" плаћеног ЦЕРН-у, онда се није чудити томе како "председник" Ацић себе у историјске читанке предложи средином децембра месеца 2018. године изјавивши поводом примања Србије у пуноправно чланство у ЦЕРН-у: **"Моје лично мишљење је да је ово један од важнијих догађаја за нашу државу у новијој историји."** Овде ми ништа друго не остаје него да цитирам покојног Брану Црнчевића кад рече: *"Многи идиоти су давали многе идиотске изјаве, али ја овако идиотску изјаву још не прочитах."*

У поменутом интервјуу *Танјугу*, Ацић у духу најбољих традиција "српског суптилног ласкања", још рече: *"До сада је наше истраживаче који сарађују са ЦЕРН-ом подржавало Министарство науке, али је највећа подршка стигла од када је Ана Брнабић на челу Владе"*. Овакву смердјаковштину с лакејским подлизивањем не може да оправда ни чињеница да премијер(ка) само понавља мало садржајне фразе које су јој вероватно Ацић и компанија дошапнули у ЦЕРН-у кад су је у чопору дочекали средином септембра месеца 2018. године: *"Пуноправно чланство Србије у ЦЕРН-у је велика ствар јер ће наши млади научници моћи да учествују у свим истраживањима и експериментима."* Да није

мало много да баш у свим "истраживањима и експериментима" учествују? Зар не би било боље да учешће буде у мало, али пажљиво одабрананих експеримената? А колико је сва ова музика прескупа била, колико ће све скупља и скупља бити у будућности, читаоци ће лако проценити упознавши се са мојим кондензованим текстом објављеним у *Политици* 28.02.2019. године у чланку: *Скупа и неизвесна авантура Србије у ЦЕРН-у*.

Завршио бих овај подужи одељак, враћајући се на његов почетак, на Аџића и Шијачког и оних 200.000,00 CHF који су за последњу деценију отети од Државе и бачени да би се ови челници старе Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом без икаквог рада, неморално и непотребно, дописивали на све радове двеју црноовских колаборација којима су само формално они руководили. Њихово стварно "руковођење" састојало се углавном финансијског 'инжењеринга' и свакојаким манипулација смишљених с циљем максимизације личне користи. Нова гарнитура МПНТР Аџића и Шијачког, упркос широко познатих неподопштина које су се догађале у време њиховог управљања Комисијом за сарадњу са ЦЕРН-ом у коју су били назначени нејаким министром Вербићем (који је тада био саветован од стране једног о челника Земунског научног клана (Александра Белића-још једног члана старе Комисије), опет у свом Решењу за нову Комисију ставља на чело листе, не изостављајући ни Александра Белића, као да је све било идеално и да се без ових "младића" сарадња са ЦЕРН-ом не може ни замислити. Занемаривање само поменутог 'ситног детаља' вредног две стотине хиљада швајцарских франака сваком, са трунком соли у глави, јасно показује да нова гарнитура МПНТР изгледа слабо разуме у каквој земљи живи и да се држи оне изреке које се држе сви који су засели да управљају српском науком после 2000. године: *Коме је до морала нек иде у цркву!* За мене лично, петорица бивших научника који су чинили стару Комисију, својим поступцима у последњих пет (а неки и више) године, исписали су из списка *људи-научника* и за живота заслужили да их упишемо у *бивше људе*¹³.

Како би једно одговорно министарство требало да поступа у будућој сарадњи са ЦЕРН-ом

Очигледно је да су нови челници МПНТР на почетку свог мандата поступили брзоплето, да не кажем неразумно и непромишљено, када су од укупно петорице чланова

¹³ Синтагму "бивши људи" користио је руски философ, историчар и писац Иван Лукјанович Солоневич (1891-1953) за старе большевике који су у другој половини тридестих година прошлог века постали главна кочница напретку СССР-а јер су били навикнути само на борбу за власт, интриге, завере, убијања и силовања. Солоневич је за њих написао да су то *бивши људи*: "с мозгом овна, чељустима вука и моралним осећањима протоплазме".

старе Комисије, у ново формирану Комисију поново поставили четворицу старих-доказано неспособних и недостојних- чланова. То су урадили без свеобухватне провере научно-просветно-технолошких резултата досадашње скоро дводеценијске сарадње са ЦЕРН-ом, за коју је много пута јавно упозоравано да је резултативно ништавна. Без жеље да ишта процењују, проверавају или реорганизују челници министарства су се изгледа намерили да им старе управљачке функције оставе. Овај, незајажљиви квартет, је чврсто повезан материјалним интересима и грехом, са давно прокопаном, увек проходним и добро утврђеним шанчевима у и око МПНТР, где увек има њима сличних 'брацана'. Главне полуге одлучивања, у вези са експерименталном физиком високих енергија су приграбили и све време држали, научно за тај посао апсолутно некомпетентни Шијачки и Ацић, сада пензионери. Они су одлучивали о свим круцијалним аспектима сарадње са ЦЕРН-ом: о обиму сарадње, о томе кога ће запослити а коме испословати доходне позиције у ЦЕРН-у, коме од доктора наука плаћати по 10.000,00 CHF (приближно) да би они могли фигурирати као потписници радова двеју међународних колаборација (плаћање тзв. *M&Q-Maintenance and Operation*), коме обезбедити и колико дуго и колико добро плаћене боравке у Женеви у току године, колико пара годишње тражити/отети на име увећаних материјалних трошкова истраживања итд. Новац је отиман бунарењем, смештан већином на тимске рачуне у ЦЕРН-у одакле је трошен без икакве рачуноводствене контроле.¹⁴

¹⁴ У Прилогу 7 дат је фајл *Трошкови ATLAS за 2011-Драган Поповић, ATLAS и CMS за 2012- Петар Ацић и Ацићево писмо директору Јовану Недељковићу 2010.pdf*, који се састоји од предлога за добијање "Финансијских средстава за рад на АТЛАС експерименту у ЦЕРН-у у 2011. год." (потписује га пок. Драган Поповић, тадашњи руководилац АТЛАС тима, 20.10.2010), "Трошкова истраживачког рада српских истраживача у CERN-у за 2012. годину" (које трошкове је у име Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом специфицирао Петар Ацић 20.06.2011) и ПИСМА које је Ацић упутио генералном директору Института "Винча" поводом одлуке др Димитрија Малетића да напусти рад у CMS колаборацији и побегне од Ацића главом без обзира. Прва два писма лепо одсликавају произвољност и волонтаризам приликом одобравања пара за *црноце*, а треће писмо даје нам прилику да наслутимо сав јад, чемер и веома вероватни криминал који је пратио нетранспарентне и нерегулисане токове новца у таквој сарадњи. Комисија за сарадњу са ЦЕРН-ом је пословала као право приватно друштво са неограниченом неодговорношћу и за државне паре. Цитат с краја трећег (Ацићевог) писма дозвољава да се наслути сва *чичиковитина* која се одиграва пред нама већ скоро две деценије: "После куповине стана, усељења, и сада посебно после одлуке да напусти нашу Групу и ИНН "Винча", сматрам да би бар тај прекомерни износ новца у укупној вредности од 17.600,00 CHF који му је наша Група из врло скромног буџета наменила за решавање стамбеног проблема, требало да буде надокнађен нашој Групи од институције која га прима у радни однос или од њега лично. Игнорисање или не пристајање на ове услове, примораће нас да своја права остваримо путем судског поступка. Желим да истакнем, да за наведене тврдње поседујем веродостојну документацију, а за све додатне кораке обратићу се правној служби CERN-а и ИНН "Винча"."(Ово писмо обавезно прочитајте. Оно је уникатно из два разлога. Прво, нашао се човек-Малетић- који је успео да за паре насамари Петра Ацића и друго, запитајмо се: да ли је Ацић, кад је државни новац у питању, био мање дарежљив према Малетићу него што је то био према себи јединоме? А ја се надам да ће бити прилике да, у скорој будућности, обрадим тему монденског живота Петра Ацића и др Сузане Стојановић-Ацић на потезу од Монреа (*Montreux*) до Нице (*Nice*) са посебним освртом на кафенисање у женевском Гранд хотелу Кемпински (*Grand Hotel Kempinski Geneva*) и на колекционирање скупих сатова).

На основу тога што су радили и говорили за време свог мандата, и онога што се о њима за сада зна, крокији ова четири јахача српске церновске апокалипсе би се могли сажети овако:

Први се лажно представља, неконтролисано запошљава чак и горе себе и обмањује јавност у рафалима (*Аџић*), **други** је олињали седамдесетчетворогодишњи теоретичар (*Шијачки*) који се натура да доживотно управља експериментаторима из Института за физику који раде у најскупљој и технички најкомпликованијој области експерименталних истраживања и да није академик САНУ до сада би га вероватно на посматрање послали због екстремно-недостојног понашања и немилосрдног арчења државних пара да би му име било дописано на експерименталне научне радове колаборације на којој ништа није радио, **трећи**-дугогодишњи бунарџија буџетских пара *Белић*- се самопроглашава за стручњака за GRID рачунање и моделирање комплексних система и себе предлаже за координатора послова са ЦЕРН-ом који очигледно не подлежу координацији јер не постоје као потреба у случају суперкомпјутера који је ИФ укључио у GRID, док **четврти** *Весковић*-трипут **бивши** и Дунавски- цео свој петогодишњи мандат проведе у Бриселу и још је тамо. Њега смо могли угледати једино на фотографијама у ЦЕРН-у када је присуствовао дочецима највиших руководиоца Србије, који су радо обилазили своје драге колаборационисте, у срцу Европе, у ЦЕРН-у и били том приликом праћени читавом булуменом заслужних администратора из МПНТР, којекаквих директора института, њихових заменика и наравно незаобилазне петорке из Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом. По оној старој: кад је бал нек је и забава!

"Као илустрацију сурове неспособности и незаинтересованости претходне Комисије за уговарање разумне цене годишње чланарине још док је Србије била придружени члан ЦЕРН-а, набројимо неколико држава које су придружени чланови ЦЕРН-а заједно са чланарином коју је требало да плате 2017. године, као и оне које имају посматрачки статус (или уговоре о сарадњи) који не подразумева обавезно годишње плаћање. Придружени чланови су били: Индија (12,272 мил. CHF), Пакистан (1,5 мил. CHF), Турска (5,62 мил. CHF), Украјина (1 мил. CHF), Словенија (1 мил. CHF) и Србија (1,94 мил. CHF). Веома лако је проверити да је Србија, ако се узме у обзир годишњи БДП, 10 пута више плаћала од Индије, 9,5 пута више од Пакистана, 7 пута више од Турске, 5 пута више од Украјине и 2,3 пута више од Словеније." (*Цитат из Прилога 6*)

Највећу одговорност за све што се догађало са старом Комисијом за сарадњу са ЦЕРН-ом сноси стара гарнитура МПНТР, која је све своје ингеренције пренела на престарелу некомпетентну и, како видесмо, непотизму и корупцији склону стару државну

Комисију. Уместо да одговарају материјално и морално због досадашњих јадних резултата прескупе и дивље организоване сарадње са ЦЕРН-ом, четворици *комисионара* нова гарнитура управљача даје '*carte blanche*' (пуну слободу деловања) на заметању трагова својих непочинстава. Малом детету је јасно да је списак главних *нових-старих* играча за нову Комисију за сарадњу са ЦЕРН-ом руководиоцима МПНТР доставио Александар Белић (или можда неко од два пензионера да би ствар изгледала озбиљније) и да је све то утаношено на месту које скоро десет месеци спречава да се слична брука око сурово пристрасног, практично опљачканог, ПРОМИС конкурса за младе истраживаче почне решавати. Не може ме нико убедити да је случајно то да у новом Решењу о постављењу стоји све исто као и у оном које је за министра Срђана Вербића писао његов државни секретар Александар Белић 2015. године. Остану ли у новој Комисији сва четири стара члана и ако, не дај боже, остану на старим лидерским позицијама са својим до крајности олабављеним моралним кочицама, онда ова нова гарнитура МПНТР заслужује још већи презир и оштре казне јер је, већ на почетку свог мандата, о свему била упозната и упозорена. Лично сам одавно послао државном секретару проф. Маријани Дукић Мијатовић свој рад у *Зборнику Матице српске за друштвене науке*: **169**, 125-129 (2019) у коме је о неделима старе Комисије и о резултатима сарадње са ЦЕРН-ом до краја 2018. године скоро све важно написано, а да то до сада нико није порекао.

Оно што се **мора**, а да није **тешко** и поврх тога је и веома **упутно**, урадити

У циљу што хитнијег започињања разумног и цивилизованог уређивања сарадње са ЦЕРН-ом потребно је предузети неколико међусобно повезаних корака:

1. Први приоритет најодговорнијих руководиоца МПНТР требало би да буде разрешење четворице чланова старе Комисије свих функција у ЦЕРН-у¹⁵, а двојицу пензионера-Ацића и Шијачког- додатно сменили са места руководиоца (Тим Лидера-ТЛ) српских тимова у колаборацијама CMS и ATLAS у CERN-у и престати са плаћањем M&Q за њихов наводни рад у тим колаборацијама (тима се штеди 20.000 CHF годишње)¹⁶. За

¹⁵ Исто толико је важно и хитно **сменити** Петра Ацића и Ђорђа Шијачког са свих функција које у име Државе обављају већ скоро десет година у управним и научним телима ЦЕРН-а: Ацића са места представника Србије у Савету ЦЕРН-а (CERN Council) и Европској комисији за будуће акцелераторе (Ацић овде држи две позиције од 2012. године у: **Plenary** ЕСФА и **Restricted** ЕСФА); Шијачког само из: **Plenary** ЕСФА. У Савету ЦЕРН-а се никако не сме даље оставити **службеник Министарства иностраних послова** који фигурише као: Н.Е. Мг Vladimir Mladenović. Као једини замислив разлог фигурисања ове "*екселенције*" на изузетно доходном месту у Савету ЦЕРН-а намеће се заштита "цурења" информација о марифетлцима "великог комбинатора" Ацића у вези са његовим радом у Савету.

¹⁶ Тим Лидер (ТЛ) располаже и финансијским средствима која се налазе на рачунима тимова у ЦЕРН-у. Наиме, сваки тим који учествује у неком експерименту у ЦЕРН-у може да има свој Тимски Рачун (Team Account). Са тог Тимског Рачуна ТЛ може да плаћа боравке својих сарадника (смештај у хостелу, и дневнице), авионске карте, могу да се купују рачунари преко ЦЕРН-а, књиге То све може ако тим располаже сопственим средствима на рачуну. Наравно, ту могу да буду и разне злоупотребе у смислу

њима не постоји никаква оправдана потреба да даље остану на списку учесника у овим колаборацијама.

Пошто сам годинама био сведок како после лоших њихови пајтоси, помоћу познатих кланова који увек имају своје истурене представнике у МПНТР, обезбеђују да лоше замене још гори од њих, унапред опомињем најодговорније руководиоце МПНТР да не подлежу манипулацијама не баш вештих манипулатора. Примећујем да би Аџић најрађе после себе у Комисији видео свог дугогодишњег штићеника Предрага Миленовића, док Шијачки детаљно рашчишћава терен за поменуто Лидију Живковић. Иначе, Лидија Живковић и Предраг Миленовић су слични једно другом, *ко' јаје јајету*. И Миленовић се у Србију вратио негде око 2018. године, после 15 и кусур година проведених у ЦЕРН-у, кад су му потонуле све наде да ће тамо моћи да пребива са неком престижнијом афлијацијом¹⁷. А, *'преуморне старине'* погубљених оријентира (Аџића и Шијачког) би у форумима ЦЕРН-а требало заменити млађим и квалификованим експерименталним физичарима који су већину времена у сарадњи са ЦЕРН-ом ипак били везани за овдашње институте (ИФ и Институт "Винча"). И то таквим људима, који ће поред исказаних стручних квалитета, бити у стању да својим примером и радним способностима служе за углед млађим генерацијама како се треба бавити науком и како се борити за чисту науку, а против лажне науке и исто таквих научника који су годинама водили и руководили свим аспектима сарадње са ЦЕРН-ом. **Неопходност такве борбе морала би бити дубоко усађена у представе о етици понашања научника, како на послу, тако и у животу уопште.**

двоструког наплаћивања карата и дневница и то је било ван сваке контроле, пошто су само руководиоци тимова имали приступ таквим рачунима. Због тога је веома важно ко ће бити постављен за ТЈ. Такође је веома важно да квалификовани државни ревизори провере колика су новчана средства уплаћивана и како су и коме исплаћивана последњих десет година. Колико се средстава налази на рачунима тимова ATLAS и CMS у ЦЕРН-у нико не зна тачно у овом тренутку, али основано је претпоставити да то нису мала средства и за њих сада *пензионери воде свој последњи бој*.

¹⁷ Интересантно је да се, и Живковићка и Миленовић, изгледа стиде и прикривају то шта су радили за време док су били запослени у Институту "Винча". Живковићка признаје седам година, а Миленовић у својој биографији на сајту Физичког факултета уопште не признаје да је радио у Винчи. Да ово са Миленовићем није случајно повезано са провером присутности истраживача на послу крајем 2018. године, када је поднет извештај да је Миленовић, на почетку новог пројектног периода од I/2011--IX /2013 примао плату а за то време боравио у ЦЕРН-у? Или је њихово прикривање "порекала" и првих корака у науци условљено чињеницом да најбоље у Институту "Винча" знају њихову "праву тржишну вредност"? Ако се, међутим, ослонимо на писмо које је Аџић упутио 12.03.2010. године проф. др Тибору Сабоу, тадашњем помоћнику министра за науку и технолошки развој у којем стоји: **"да се на финансирању од 01.01.2010. године налазе три додата истраживача. То су: Мр Предраг Миленовић (ИС), др Јован Милошевић (избор за ВНС у току) и др Владимир Рековић (НС). Предраг Миленовић практично није никад ни одлазио из ИИН "Винча" (управо приводи крају своју докторску дисертацију у CERN-у)",** у велике проблеме упадају и Миленовић и Аџић. О овоме су чланови CMS колаборације из Института "Винча" одавно упознали одговорне у претходном саставу МПНТР и још не губе наду да ће се овим неко некад позабавити.

Уместо Шијачког, руководиоца би могао постати његов заменик Марија Врањеш-Милосављевић, или њен супруг Ненад Врањеш који су солидни физичари и, по мојим информацијама, поштени људи (никако *Лидија Живковић* јер је неупоредиво лошија од ово двоје физичара и њу би свакако требало повући са места представника Србије у ЕСФА-допунска аргументација је у *Прилогу 5*). Ацића на месту руководиоца тима за CMS мора да замени један од регистрованих учесника из Института "Винча", који би био изабран уз учешће и сагласност генералног директора Института. Помињаној четворци "јахача апокалипсе" (као ни Лидији Живковић), ни под којим условима не би требало дозволити да било како утичу, или одлучују, о било ком аспекту будуће сарадње са ЦЕРН-ом. Пошто је мало вероватно да ће онај који је овој четворчланој *"музичкој банди"* обезбедио места и у новој Комисији за сарадњу са ЦЕРН-ом дозволити да их неко одатле одмах одстрани, најмање што је потребно учинити је што хитније их испитати као сведоке пред компетентном комисијом која ће проверавати последњу *"нјатиљетку"* њиховог рада, а посебно детаљно токове новца за то време (у ЦЕРН и из, и око, ЦЕРН-а). За неке би обавезно требало припремити питања за детектор лажи. Јер, сви су одговорни ако је један од њих евентуално крао, с обзиром да су јавно зборили да одлуке доносе колективно.

2. Пре избора руководећих органа Комисије, међу којима не би смело бити никога из претходне Комисије, требало би донети прописан **Пословник** о раду са правима, дужностима и обавезама и правилник о чувању и архивирању документације о одржаним седницама и донетим одлукама. **Ургентно је** донети одлуку којом се одузима право руководиоцима тимова и самој Комисији, да као кориснике у церновским колаборацијама, а поготово у две највеће колаборације, уписују било кога без изричите писане сагласности директора институција које су носиоци потписаних уговора о сарадњи са ЦЕРН-ом (а то су једино Институт "Винча" у случају CMS-а и једино Институт за физику у случају ATLAS-а).

3. Досадашња хајдучија са безобразним, енормно увећаним сумама новца за директне материјане трошкове истраживања у ЦЕРН-у и непотребним пензионерима којима се плаћа потписивање на радове по 10.000,00 CHF годишње мора престати. Свака уплата и исплата на и са тимских рачуна у ЦЕРН-у мора бити рачуноводствено покривена, а крађа и мување с тзв. мртвим душама, требало би да повлачи губитак посла и кривичну одговорност. *"Има превише индиција да је Петар Ацић, благо речено на крајње несавестан начин, са пуним финансирањем пријављивао истраживаче који се налазе на докторским и постдокторским студијама у иностранству, а на основу тога још тражио и увећање директних материјалних трошкова за пројекат којим руководи."* Да би се потенцијални кандидати за тако нешто убудуће унапред одвратили, добро би било проверити ко је зауставио даљи рад на поменутој кривичној пријави против Петра Ацића и евентуално све поново покренути (сви сведоци су још увек живи и здрави).

4. Вође Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом су, све глумећи *српску претходницу на европском путу* и користећи се напамет наученом церновском фразеологијом коју су папагајски понављали, алаво и нештедице отимаше новац из државног буџета да намире неутаживе апетите, себе и својих пулена. У исто време је *"истицано да се српски истраживачи налазе у тешком и истовремено неравноправном положају у односу на своје колеге из осталих држава света. Поред тога што су онемогућени да искажу и искористе своје истраживачке потенцијале и још више допринесу пројекту на коме учествују, српски истраживачи су ускраћени за могућност потпунијег коришћења научно-технолошког капацитета и могућности које нуди CERN као водећа научно-истраживачка институција у свету...*

... Комисија за сарадњу са CERN-ом сматра да би било најпогодније да се формира буџет Републике Србије за CERN, јер ће то иначе вероватно морати да се учини уколико Србија успешно заврши преговоре са CERN-ом у вези са чланством у овој највећој научној институцији у свету. Буџет би био у надлежности ресорног министарства и био би контролисан и коришћен у складу са предлозима Комисије за сарадњу са CERN-ом."(Цитати: П. Ацић, Прилог 7.)

Много пута до сада сам писао и доказивао колико је област експерименталне физике високих енергија за Србију превелики луксуз и колико огромна већина оних који су се њоме овде бавили, уз повремене дуже или краће одласке у ЦЕРН, не 'добацује' чак до нивоа просечних научника који раде у свету у тој области. **Због тога је неопходно спречити све будуће покушаје српских церноваца да се за њих формира специјална буџетска линија.** Бесперспективност тематике којом се бави и праваца којима ЦЕРН данас иде је све очигледнија, а улагања у прескупа унапређења главне машине и два детектора на којима српски истраживачи раде ни на који начин се не могу оправдати резултатима који се очекују/обећавају за наредних пет до десет година. Док надлежнима у МПНТР не дође у главу мисао да преиспитају садашње скупно и неоправдано стално чланство Србије у ЦЕРН-у, сви који би да раде у ЦЕРН-у морали би да формулишу одговарајуће пројекте по истим правилима која важе и за све остале истраживаче који конкуришу на буџетска средства намењена науци¹⁸.

¹⁸ Навешћу пример како се то ради у Швајцарској преко *Швајцарске националне научне фондација SNSF* (Swiss National Science Foundation). На пример, у оквиру финансирања научне инфраструктуре, у SNSF постоји FLARE програм (FLARE=Funding LArge REsearch Projects) који има за циљ да подржи развој, изградњу и рад истраживачке инфраструктуре великих међународних експеримената у физици честица, астрофизици и астрофизици честица (Швајцарска за то има средстава и може да их идвоји). Да би се преко FLARE програма прихватио неки предлог за финансирање пројекта он **мора бити научно директно повезан са једним или више научних пројеката финансираних од стране Швајцарске националне научне фондације SNSF.** Тако се преко FLARE програма одобравају **трогодишњи** пројекти преко којих се финансирају трошкови рада, одржавања (M&O) и експеримената на великом хадронском сударачу (LHC) и трошкови за унапређења детектора (upgrade).

5. У јавности, а и у којекваким извештајима о раду је забележено да је од 2002. године до данас, **кроз две најважније церновске колаборације** ATLAS и CMS протрчао велики број људи. Њима су плаћани боравци за рад на експериментима у ЦЕРН-у, док су неки од њих уз то били стално, или на одређено време, запослени у научним институтима или на факултетима радећи на својим докторским дисертацијама. Бирани без разумног плана и смислених циљева, већина ових је после докторирања одлазила на највећи могући број пост-докторских усавршавања по кугли земаљској, а у земљу су се враћали само они који у иностранству више нису могли да нађу неки достојан посао (примера има доста, а ја ћу само потсетити на Лидију Живковић коју ових дана поставише да Србију представља у ЕСФА). Такви сада одавде, опуштено и релаксирано, настављају рад на церновским темама трудећи се да запосле нове студенте, који ће за њих у ЦЕРН-у радити 'црначке' послове, док ће они негде нешто мало предавати, до ЦЕРН-а прошетати неколико пута годишње, конферисати и шефовати уз обилате симулације бурне делатности.

Суви остатак од сарадње Србије са ЦЕРН-ом. Шта Србија има данас од скоро две деценије бесмисленог пута према сталном чланству у ЦЕРН-у у које су је угурали пензионери Шијачки и Ацић уз свесрдну помоћ Земунског научног клана и неке 'ситније бораније'? У овом тренутку на ATLAS-у је уписано 8 корисника (за пензионера Шијачког и тројицу сарадника ИФ-а се плаћа М&Q по 10.000,00 CHF годишње, за још једног доктора наука-софтвер инжењера и странца- плаћање би требало да почне од следеће године, а двоје нових пролазе квалификације да би кад докторирају и за њих отпочело плаћање '*харача*'). А зашто је, и којим шемама, 11.06. 2019. године на ATLAS експеримент у ЦЕРН-у смештен ванредни професор Машинског факултета у Београду др Горан Младеновић, само трио Шијачки, Ацић и Владимир Поповић-*енглез* знају. Да поновимо прецизно: активних учесника на ATLAS-у данас има 6 (**шесторо**).

На CMS-у је уписано 16 корисника, а за четворицу њих се плаћа М&Q, од тога за једног пензионера (Ацића). Ако искључимо *непотребног/штетног* Ацића и још двојицу који нису више ни у каквој вези са српским научно-образовним установама, условно "активних" имамо 13 учесника на CMS-у у овом тренутку. Ако даље искључимо четворо студената уписаних већином у другој половини 2018. године, др Богдана Сатариха са Техничког факултета у Новом Саду који није смео да борави у ЦЕРН-у од 18.09.2019, троје неквалификованих и незнано зашто/коме потребних уписаних после јуна 2019. године (двоје оцвалих физикохемичара и један физичар који је *хајдучки угуран* 6.04.2021 по окончању мандата претходне Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом), онда на CMS-у остајемо са 5(**петорицом**) доктора наука од којих је четворица у Институту у "Винчи", а др Предраг Миленовић је на Физичком факултету УБ (од краја 2018. године). Са оних **шесторо** церноваца из ИФ-а то чини укупно 9 (**девет**) доктора наука и 2 (**два**) докторанта. Колико је међу њима квалификованих експерименталних физичара високих енергија не

бих се усудио да процењујем, али сам сигуран да није већи од броја прстију на једној руци. Ово је ситуација у две највеће и најпродуктивније церновске колаборације које су биле главни разлог за прихватање обавеза које проистичу из пуноправног чланства Србије у ЦЕРН-у.

У раније поменутом Средњорочном извештају, који је Ацић поднео у ЦЕРН-у новембра месеца 2017. године, на 54-ој страни пише да је: *"После приступања Србије у придружено чланство нова 53 корисника регистровано у ЦЕРН-у што је довело до тога да је укупан број регистрованих преко 80."* Где су ти људи данас, да се нису придружили гомили оних који лутају по *"беспућима повјесне збиљности"* светске науке? Или смо ми сведоци иновираних авантура правих савремених српских *Чичикова* густо пакованих у старој Вербих-Белићевој Комисији за сарадњу са ЦЕРН-ом? А колико су тек имали заштитника и помагача у МПНТР изузетно штетни челници те Комисије, од 2012. године до данас? Да ли њих само изненадна смрт може да растави са ЦЕРН-ом? Пу пу далеко било!

Имајући у виду ове најновије податке о резултатима сарадње, видим да је моја процена из 2018. године (*видети фусноту бр. 5 на страни 9*), о томе да су истраживачи који сарађивали са ЦЕРН-ом добијали **17 пута више средстава из буџета** од истраживача који су финасирани преко нормалних научних пројеката, чак занижена. Ова вапијућа неправда је још додатно мултиплицирана непорецивом чињеницом коју понављам по ко зна који пут: **"Скоро је јавна тајна да се код нас одувек, а у последње три деценије посебно, за експерименталну физику високих енергија мало талентованих студената одлучивало."** Ако неко жели да оповргне ову тврдњу мораће да укаже бар на једно име коме се може приписати епитет изузетног и високо квалификованог експерименталног физичара високих енергија и да то поткрепи навођењем признатих резултата које је дотични постигао у тој области. И, као круну криминално организованог и вођеног посла сарадње са ЦЕРН-ом- *под управом досадашњих Комисија-* имамо као *'дестиловани'* резултат да данас:

Степен закрвљености српских церноваца, завидљивост, разједињеност, одсуство заједничких циљева и свеприсутно међусобно неуважавање, како у оквиру, тако и међу овим двама колаборацијама, прелази све нормалне границе пристојности. Све остало су биле симулације бурне делатности, примитивни рекламни спотови и прављење обојених дечијих балона од сапунице. Авантура Србије у ЦЕРН-у, није "скупа и неизвесна", она је самоубилачка и извесно трагична.

6. Како се водити из буле? Из свега до сада реченог, јасно је као дан да је хитно потребно приступити објективној процени квалитета свих људи који сарађују са ЦЕРН-ом. Примање нових људи, на све колаборације, не сме се убудуће вршити без претходно јасно дефинисаних, образложених и обавезно независно рецензираних циљева и

очекивања од таквих кандидата (уз потписане обавезујуће уговоре о повратку у земљу по завршаним докторским студијама у ЦЕРН-у). Процес рецензирања би се морао организовати у виду јавних домаћих конференција са плаћеним квалификованим опонентима који нису повезани са ЦЕРН-ом и који обавезно раде у домаћим научним и образовним установама.

Један од првих задатака нове Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом требало би да буде смањивање броја пријављених сарадника којима се уплаћују трошкови М&О. То не би смело да буде више од по два доктора наука са сваке од две помињане колаборације. Одређивање оних за које је тих 40.000,00 потребно годишње уплаћивати требало би да се врши сваке године, са ротирањем и заменама новим људима из колаборације, по потреби и уз образложене предлоге прихаћене од стране нове Комисије.

Други задатак по важности и хитности је тријажа садашњег састава учесника две најзначајније колаборације и одстрањивање свих 'случајних људи', са звањем без претераног знања, који користе сарадњу са ЦЕРН-ом за брзо и лако напредовање без много рада, као и солидних студената који на рад и боравак у ЦЕРН-у гледају као на успутну станицу на жуђеном путу у иностранство без икакве жеље, или намере, да се икада у Србију на посао врате. Међу регистрованим учесницима, који се воде као српски корисници у ЦЕРН-у, има доста шкарта који је ту доспео на основу разних "транге-франге" комбинација главара претходне Комисије, високих дужносника МПНТР и правих или самозваних 'босова/донова' многих кланова у тзв. "научној заједници" Србије, а који су у најбољем случају, и само ретко, били сведоци мерења у улози присутних грађана посматрача.

Трећи најважнији задатак је да се прво приступи подношењу образложеног захтева за смањивање годишње чланарине коју Србија плаћа као "данак" ЦЕРН-у и која је за 2020. годину износила огромних 2.500.000,00 CHF, а затим да се поново на једном ширем и озбиљно припремљеном скупу размотри даље пребивање у сталном чланству у ЦЕРН-у. У 7. тачки ниже, поновићу оно што сам већ раније објавио као аргументацију за непристајање на пуноправно учлањење у ЦЕРН и што је, по мени, још увек прикладно и још актуелније.

7. (Следи неколико још увек актуелних закључака и предлога из шире верзије текста: *"Један незамагљен поглед на сарадњу Србије са ЦЕРНОМ"* који је објављен 18. јануара 2019. године)

Преварена Држава. Последњих седам година држава је насамарена да непотребно плаћа скупу чланарину за придружено чланство у ЦЕРН-у. Огромне паре су дате за личну промоцију неколико лоших физичара који су се наметнули да руководе свим аспектима ове сарадње и да својим поступцима доведу до тога да је то био, кад се све сабере и одузме, веома штетан подухват. Како је другачији резултат уопште било могуће и очекивати кад је читава сарадња била лична прђија неколицине тако лоших научника и

притом људи који никоме никада нису били узор. Штета је опет и материјална и морална. Све што је корисно извучено, у научном смислу, могло је да буде добијено, и сигурно још више, без оваквог „руковођења“ и бесплатно, да смо остали у претходном статусу који смо имали између 2002. и 2012. године. Прескупо плаћено „право“ да српски представници учествују у раду неколико савета/комисија, добијено после придруживања ЦЕРН-у 2012. године, довело је до свих описаних неподопштина, а бога ми, и неких коруптивних шема. Огромну кривицу за ово сноси МПНТ, коме су много пута упућиване жалбе на рад *Комисије*. Надам се да министарство неће, „због виших државних циљева“, заташкати то што се догађало. Или су можда и они сами, као обавештајци под прикрићем, у томе учествовали?

Има ли нама живота без ЦЕРН-а и шта би требало радити. Сви „јаки“ аргументи промотера за пуноправно учлањење су, видесмо, или лажни или неважни. Критично лоше стање у организацији научног рада у Србији, уз одсуство било каквих циљева и, скоро већ целу деценију, без икакве контроле научне продукције, погодовало је дегенерацији сарадње са ЦЕРН-ом, са скупим и веома штетним последицама. Сличне бесмислице се догађају у многим институцијама и само су последица све већег одласка државе из система националног образовања, науке и културе и то, како у смислу финансирања, тако и у смислу формирања адекватних стандарда. Иако сви говоре да су ствари с учлањењем у ЦЕРН отишле неповратно далеко, иако знам да високи државни функционери кад им се укаже на проблеме 'брзо забијају главу у песак', ја ћу ипак изложити шта би, по мом мишљењу, било паметно урадити.

- **Као прво**, треба хитно одустати од пуноправног чланства у Европској организацији за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) и вратити се на статус од пре 2012. године, који не подразумева плаћање скупе годишње чланарине и који ће бити регулисан осмишљеним Уговором о сарадњи с том организацијом. Ко може да сарађује, и који је оптималан број истраживача који ће у тој сарадњи учествовати, треба пажљиво одмерити.

- **Као друго**, МПНТР мора одмах да распусти државну Комисију за сарадњу са ЦЕРН-ом и да темељно испита седмогодишњи период рада њених чланова и оних, из МПНТ, који су били задужени да контролишу ту сарадњу. Посебно се мора испитати финансијско пословање: уплате и исплате с тимских рачуна Колаборација ATLAS и CMS у ЦЕРН-у, начина на који су трошени знатно увећани директни материјални трошкови за истраживаче и све оне који су одлазили у ЦЕРН, манипулације са средствима за истраживаче на специјализацијама (тзв. мртве душе), ко је и како добијао иностране пројекте итд.

- **Као треће**, дајте да видимо како би се паметно могло потрошити 5 милиона СНФ које морамо уплатити кад постанемо пуноправни чланови ЦЕРН-а (2,5 милиона за добијање чланске карте „клуба“ и још 2,5 милиона за овогодишњу чланарину). Треба рећи да главна церновска машина, Велики хадронски сударач, неће радити следеће две године, јер се обавља предвиђено сервисирање с унапређењем перформанси, које ће сигурно произвести додатне финансијске жртве свих сталних и придружених чланица ЦЕРН-а.

Мегаломанија малих људи који стоје иза "великих" пројеката. Будућност српске науке није у мегаломанским пројектима који су нас само у „црвено“ уводили, она је у

оријентацији на тзв. бутик науку о чему је давно писао проф. Владимир Глишин. А, то значи формирање савремено опремљених експерименталних лабораторија и центара за аналитичке, спектроскопске и дијагностичке методе у области физике, хемије и биологије, којима би руководили достојни лидери. За ових почетних пет милиона швајцарских франака, могла би се купити опрема за две такве лабораторије. То би било довољно да се испуне све „плаве маште“ за савременом опремом бар шездесетак истраживача. Било би ту и средстава да се плате и доведу светски признати научници за области које се одаберу. Подсетимо се само на 250.000,00 CHF који су плаћени последњих седам година за потписивање на церновске радове четворо садашњих пензионера и на то да је, за рад наших истраживача на пројектима ЦЕРН-а, у истом периоду просечно плаћано по 150.000,00 CHF годишње. Сваке пете године би се могло од тог новца издвојити 1 милион CHF за куповину најновијег суперкомпјутера за целокупну научну заједницу Србије.

Могли би с набрајањем да наставимо и даље, али није само сарадња са ЦЕРН-ом проблематична. Држава никако не контролише ни друге аспекте међународне сарадње. Нико ни приближно не зна колико се годишње новца баца на научно-туристичка путовања и којекакве бесмислене, чак међуконтиненталне, билатерале и трилатерале. Одсуство циљева, неповезаност, атомизираност, суревњивост, неповерење, некохерентност и супремација у управљачким структурама дрских и некомпетентних медиокритета, прети да потпуно уништи оно мало правих и достојних научника који су чудом преостали. Ако се хитно не приступи објективној оцени људских и материјалних ресурса, утврђивању циљева и избору области које је могуће и вредно разијати, Србија ће и даље само бити проточни бојлер кроз који ће на Запад одлазити најбољи, без наде да ће икад пожелети да се овде врате.

8. Кратка историја пропалих пројеката. Да ли је дошло време да се напише детаљна историја пропалих српских научних пројеката и подухвата? Убеђен сам да би, пре започињања било ког великог и скупог научног прегнућа, убудуће било пожељно, још боље обавезно, наименовати независно стручно лице које ће прикупљати грађу и писати званичну историју пројекта са детаљима о обећањима, испуњеним роковима, трошковима и њиховим прекорачењима и коначно све успехе и неуспехе у експлоатацији машина, постројења, центара, технолошких паркова, музеја итд. У вези с тим за науку би било добро отворити Галерију славних (hall of fame) и Галерију срамних (hall of shame) у којима би у памћењу нације остајали забележени, како великани и поштени прегоаци, тако и битанге које су ојадиле народ и државу.

Да све ово не би изгледало неозбиљно, објаснићу укратко како ми је пало на памет да ово предложим. Почетком 2020. године напунило се пола века откако сам прешао капију Института "Винча" у који још увек радо одлазим. Почетком тих седамдесетих година прошлог века почело је лагано топљење ентузијазма којим је Институт био задојен у својих првих 20 година постојања. Првих петнаест година сам био углавном преокупиран учењем и напредовањем по звањима од истраживача приправника па све до научног саветника (1985) и као такав само пасивни посматрач онога што се на глобалном плану дешавало у Институту. За то време су практично све нуклеарне машине заустављене, од којих је највећа и најскупља машина био тешководни нуклеарни реактор снаге 6.5MW-заустављен ради ревитализације да потом никад не буде покренут.

Средином осамдесетих отпочеле у интензивне припреме и лобирање за почетак изградње нове велике нуклеарне машине. Прво је то требало да буде суперпроводни, да би се затим главни лобисти одлучили да граде класични циклотрон, чија градња је коначно отпочела 1989. године. После неколико година и скоро троструког прекорачења цене зграде у којој је требало сместити машину и лабораторије, постало је јасно да за остале експериментане науке у Институту годинама неће бити ни динара. Двојица старијих колега (Илија Терзић и Момчило Тошић) из Института у "Винчи" и моја маленкост смо, негде почетком 1993. године, написали рецензију, у то време, *"најважнијег и највећег српског научног пројекта"*. Био је то пројекат градње тзв. Акцелераторске инсталације у Винчи, који је касније несрећно назван: Пројекат "Тесла". Тада смо предложили да се пројекат обустави као потпуно бесмислен и неперспективан и дали подробно образложење тог предлога. Иако је први рок за пуштање у рад циклотрона, који је требало да протоне убрзава до 60 мега електрон волти енергије, био крај 1995. године, Пројекат "Тесла" је настављен све до 2007. године када је, као апсолутни неуспех, затворен. Главна машина пројекта-циклотрон никад се није ни приближила пуштању у рад. Циклотрона нема, али су зато остале цигле и бетон! За време трајања пројекта је потрошено улудо преко 40 милиона евра, а скоро све његове вође и промотери су сада или покојници или срећни пензионери. Главни од њих, Небојша Нешковић, је од 2016. године у пензији када су му "дужници" доделили синекуру коју ужива и данас: још увек је члан Националног савета за научно технолошки развој. Многи од данашњих српских церноваца су прва знања и начин понашања освајали у оквиру овог пројекта, тј., да је од свега најважнија симулација бурне делатности и успех уместо стварног мајсторства и знања. Садашњи церновци су као што већ рекох, у великој већини, осредњи експериментални физичари високих енергија.

Уместо да 2007. године одговорни руководиоци тадашњег Министарства науке зауставе свако даље улагање у људе који су толико штете нанели експерименталној физици и науци уопште, финансирање је настављено са преко пет милиона долара за фантомски пројекат назван ФАМА. Паре су до 2013. године потрошене, опрема за наводно унапређење ФАМЕ и купљени мини циклотрон су **тада** допремљени из Руске Федерације и још увек ништа од тога није пуштено у рад. Од 2007. године па све до данас ФАМА се финасира скоро у пуном износу, а број људи који раде на овом фантом пројекту се смањује само кад понеко оде, углавном, у незаслужену пензију. **ФАМА је, у ствари, гробно место циклотрона** за чији погон се до данас годишње дају понекад и стотине хиљада евра (прочитах недавно да је, **за погон и одржавање ФАМЕ-која стоји**, тражено петстотинак хиљада евра годишње). Кроз циклотронски пројекат и ФАМУ су протрчале стотине људи за скоро четрдесет година. ФАМА не била фама, да није ушла и у нову Стратегију "МОЋ ЗНАЊА"(следи цитат из Стратегије):

"CERIC је велики научни конзорцијум који финансира Европска комисија, а основан је у јуну 2014. године и сада обухвата акцелераторске изворе светлости у Трсту и Кракову, нуклеарни реактор у Будимпешти, акцелераторско постројење у Загребу, ФАМУ, и четири специјализоване лабораторије у Грацу, Прагу, Букурешту и Љубљани. Ове институције се баве истраживањима у науци о материјалима. ФАМУ је за приступање CERIC-у предложило Министарство. Процедура приступања, која је садржала строго вредновање опреме и кадра везаног за ФАМУ, трајала је око шест месеци. ФАМУ је резолуцијом GA2017.2-x, од 30. октобра 2017, на Генералној скупштини примљена у CERIC (CentralEuropean Research Infrastructure Consortium), на пробни период од две године."

Колико је мени познато, пробни рад ФАМА није прошла, из једноставног разлога што на њој ништа не ради. Из *CERIC*-а су је, како ми одговорни рекоше, искључили. У Стратегију ФАМУ укључише исти они, који недовршени циклотрон 1998. године укључише међу историјске успехе поводом прославе педесетогодишњице Института "Винча". А сад једно лако питање за пљескавицу на кајмаку: Ко је то из *Националног савета за научно технолошки развој* угурао ФАМУ у "МОЋ ЗНАЊА"?

Дуго времена сам био убеђен да већих штеточина, ако гледамо новац улудо потрошен наводно за науку, од вођа пројектовања и градње циклотрона неће бити. Али, преварио сам се. Иако добро упознат са марифетлицума око ЦЕРН-а, тек припремајући овај последњи преглед постадох свестан да је сарадња са овом европском организацијом још погубнија за народ и државу од **4** деценије улагања у пројектовање и градњу винчанског циклотрона. Наиме, по јавно доступним подацима, за чланарине уплаћене ЦЕРН-у за **9** година (2012-2020), приступницу у стално чланство коју је требало платити до 2020. године, трошкове рада и одржавања (M&O), боравка и путовања заједно са многим симулацијама околнаучне бурне делатности у вези са ЦЕРН-ом, из државног буџета је за тих **9** година плаћено близу **20 милиона СНФ**. Резултате видесмо горе, а трошкови за ЦЕРН, имајући у виду планиране надградње и унапређења, ће вишеструко расти.

Не могавши да на крају не потсетим на кредит од **420 милиона евра**, намењених наводно за науку, а потрошених у току последње деценије већма на земљано-бетонске радове, који ће као круну и споменик глупости и малоумности имати имбецилни ВЕРОКИО центар у Земуну чија је почетна цена преко **5 милиона евра**, кога наводно и ЦЕРН подржава, уместо да од свега што написах замукнем и **клонем** духом, помолићу се за све нас Господу нашем, Исусу Христу пред наступајући празник Васкрсења Господњег.

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

29.04.2021. године

Прилог 1: *Прилози за биографију Петра Аџића - укратко и најважније.doc;*

Прилог 2: *Сарадња са CERN-ом -- Научни бордел у ИФ-у. doc;*

Прилог 3: *Допис поводом годишњег извешатаја ОИ171019-CMS групе из ИНН Винча.pdf;*

Прилог 4: *ЕРОЗИЈА НАУЧНОГ МОРАЛА У САНУ СЕ НАСТАВЉА – СЛУЧАЈ ШИЈАЧКИ.doc;*

Прилог 5: *Колаборационистички троскок у вис!. doc;*

Прилог 6: *Filip_Vukajlovic_Скупа и неизвесна авантура Србије у ЦЕРН-у.doc*;

Прилог 7: *Трошкови ATLAS за 2011-Драган Поповић, ATLAS и CMS за 2012- Петар Аџић и Аџићево писмо директору Јовану Недељковићу 2010.pdf*;

Прилог 8: *Аџић пише ститно писмо Сабу 12.03.2010.pdf*

Уместо епилога, и уместо савета новим челницима МПНТР, по ко зна који пут све потсећам на *Тацита и Тиберија*:

"Кад год би желео да разговара са астролозима, Тиберије се повлачио на највиши спрат своје куће. То је знао само један ослобођеник, неписмен човек снажног тела. Он би водио астролога, чије знање је Тиберије хтео да провери, преко тешко проходних стрмих места (јер је кућа била изграђена на стени над морем), па ако би Тиберије посумњао да је у питању празноглавац или варалица, сурвао би га, на повратку, доле у море."